

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

ÉCOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI (EPAC)

DÉPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

Option : Réseaux Informatiques et Internet

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME
D'INGENIEUR DE CONCEPTION

THEME

Mise

Réalisé par :

Abousidikou ODJO

Superviseur :

Dr Théophile ABALLO

Maître de Conférences des Universités du CAMES

Encadreur :

Dr Ing Emery ASSOGBA

Enseignant-Chercheur

Année académique 2021-2022

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)

UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI (UAC)

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY CALAVI (EPAC)

DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION

DIRECTEUR

Docteur Guy Alain ALITONOU
(Professeur Titulaire des Universités du CAMES)

DIRECTEUR ADJOINT
(Chargé des affaires académiques)

Docteur Vincent PRODJINONTO
(Maître de Conférences des Universités du CAMES)

CHEF DE DEPARTEMENT

Docteur Tahirou DJARA
(Maître de Conférences des Universités du CAMES)

Année Académique : 2021-2022

13^e Promotion

Sommaire

Liste des enseignants	ii
Dédicace	iv
Remerciements	v
Hommages	vi
Liste des abréviations	vii
Liste des tableaux	ix
Table des figures	x
Liste des symboles et unités de mesures	xi
Résumé	xii
Abstract	xiii
Introduction	1
Objectifs de l'étude	3
1 Revue de littérature	4
2 Cadre, Matériel et Méthodologie	19
3 Résultats et Discussions	34
Suggestions	47
Conclusion	48
Bibliographie	49
Webographe	50
Annexe	53
Table des matières	55

Liste des enseignants ayant intervenu dans notre formation de 2017 – 2020

NOM	PRENOMS	MATIERES ENSEIGNEES
ABALLO	Théophile	Réseaux Locaux Conception des Systèmes d'Information (UML) Protocoles : Couches de Connexion de Réseaux et de Communication Conception et Planification des Réseaux Informatiques
AGBAHUNGBA	Georges	Méthodologie de Recherche Documentaire
ASSOGBA	Emery	Sécurité Réseaux
COMLAN	Maurice	Programmation Langage C++ Administration des Systèmes et Réseaux Cryptologie
DEGBO	Basile	Transmission Analogique
DJARA	Tahirou	Systèmes de Gestion de Base de Données Environnement de Développement Logiciel Programmation JAVA Traitement Numérique de l'Image
DJISSOU	Jamal	Data Warehouse Data Mining
DJOGBE	Léopold	Fonctions Electroniques Transmission Numérique du Signal
DOGUE	Karel	Droit Industriel

NOM	PRENOMS	MATIERES ENSEIGNEES
DOSSOU	Michel	Introduction Générale aux Télécommunications Architecture des Réseaux Informatiques
EGOUNLETY	Richard	Physique des Semi-Conducteurs et Applications
GBAGUIDI	Gérard	Résistance des Matériaux
HOUNDJI	Ratheil	Intelligence Artificielle et Applications
HOUNGAN	Théophile	Signaux et Systèmes
MONTEIRO	Léonard	Convertisseurs Numériques et Circuits Logiques Programmables
SANYA	Max Fréjus	Circuits Logiques Combinatoires et Séquentiels Théorie des Graphes et Réseaux Réseaux de Télécommunications
SEWANOUE	Damien	Comptabilité Générale Création et Gestion des Entreprises Marketing
SOGBOHOSSOU	Médésu	Langage C Système d'Exploitation Systèmes Temps Réel et Systèmes Embarqués Théorie des Langages et Interpréteurs
SOTINDJO	Patrick	Traitement Numérique du Signal
ZOUTANGNI	Laurent	Techniques d'Expression et Méthodes de Communications I et II

Dédicace

A mon Père, Idrissou ODJO ,

A ma mère, Pélagie AINA,

A mes soeurs, Farida ODJO, Falsath ODJO et Gloria ODJO ,

A mon frère, Olatoundji ODJO ,

A mes proches et à ceux qui me sont chers,

A tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de moi ce que je suis.

Remerciements

Nous exprimons notre profonde gratitude aux personnes physiques et institutions qui ont contribué à rendre meilleur notre travail, notamment :

- Dr Emery ASSOGBA, notre Maître de mémoire et enseignant à l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique ;
- Dr Théophile ABALLO , notre Superviseur et Maître de Conférences des Universités du CAMES ;
- Ing Fabrice DAKO, notre Maître de Stage, Directeur Général de TechnoData Solution ;
- Mr Guy ALITONOU et Mr François-Xavier FIFATIN, respectivement Directeur et Directeur-adjoint de l’EPAC ;
- Dr Tairou DJARA, actuel Chef du département de Génie Informatique et Télécommunications (GIT) de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) et toute son administration ;
- Dr Léopold DJOGBE, ancien Chef du département de GIT de l’EPAC ;
- l’ensemble du personnel de TechnoData Solutions, je veux nommer ici Mr Brice HESSOU, Mlle Ascharelle AKAKPO, Mr Josselin pour m’avoir fourni tout le cadre nécessaire au bon déroulement de mon stage
- l’ensemble du personnel de EMES Sarl , il s’agit de Mlle Célia KASSA, Mr Orace KPAKPO pour m’avoir aidé dans l’aboutissement du mémoire.
- les enseignants de l’EPAC, ceux du département du Génie Informatique et Télécommunications en particulier, les intervenants professionnels responsables de ma formation, pour avoir assuré la partie théorique de celle-ci.

Que tous ceux qui nous ont aidé, de près ou de loin, trouvent ici l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Hommages

À nos des jurys

Monsieur le président de jury

Nous sommes très sensibles à l'honneur que vous nous faites en acceptant de présider ce jury de mémoire. Veuillez recevoir notre respectueuse gratitude.

Messieurs les membres de jury

Vous nous faites un grand honneur en acceptant de juger ce travail. Nous sommes persuadés que vos remarques et critiques contribueront à l'amélioration de la qualité scientifique du travail.

Profonde gratitude

Liste des abréviations

AFRINIC	African Network Information Center
ARIN	American Registry for Internet Numbers
API	Application Programming Interface
APNIC	Asia-Pacific Network Information Centre
AS	Autonomous System
ASN	Anonymous System Number
ATO	Acknowledgment Time Out
BGP	Border Gateway Protocol
CIDR	Classless Inter-Domain Routing
DNS	Domain Name Server
EPAC	Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi
FAI	Fournisseur d'accès internet
FIB	Forwarding information base
GIT	Génie Informatique et Télécommunications
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IP	Internet Protocol
ISP	Internet Service Provider
IXP	Internet eXchange Point
LACNIC	Latin America and Caribbean Network Information Centre
MinRTT	Minimum Round Trip Time
MLab	Measurement Laboratory
MTN	Mobile Telephone Networks
NDT	Network Diagnostic Tools
OSPF	Open Shortest Path First
QUIC	Quick UDP Internet Connections
RTT	Round Trip Time
RTO	Retransmission Timeout
RIPE	Réseaux IP Européens
RIP	Routing Information Protocol

RIR	Regional Internet Registry
SQL	Structured Query Language
SSL	Secure Sockets Layer
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security
TLD	Top Level Domain
UDP	User Datagram Protocol

Liste des tableaux

1.1	IXP par pays	10
1.2	Moyenne entrante et sortante du débit de certains pays	11
3.1	Pourcentage de test par intervalle de bande passante	40
3.2	La moyenne et la médiane de la bande passante	41
3.3	La maximum et le minimum de la latence ou RTT	41
3.4	La moyenne de la bande passante par tranche horaire en download	42

Table des figures

1.1	Aperçu de l' internet au Bénin	5
1.2	Exemple de réseau	6
1.3	Exemple de réseau avec Border Gateway Protocol (BGP)	7
1.4	Architecture d'un IXP basique	8
1.5	Architecture d'un Internet eXchange Point (IXP) avec redondance	9
1.6	Architecture de M-Lab	14
1.7	Démarrage d'une connexion TCP avec chiffrement TLS	16
1.8	Démarrage d'une connexion TCP avec chiffrement TLS	16
2.1	Page du Test	22
2.2	Database Model	25
3.1	Page d'accueil	34
3.2	L'entête de la page d'accueil	36
3.3	La navigation	37
3.4	Service level	37
3.5	La moyenne et la médiane	38
3.6	Le maximum et le minimum	38
3.7	La moyenne par tranche horaires	38
3.8	Pourcentage de test par fournisseurs	39
3.9	Moyenne bande passante par fournisseurs	39
3.10	La navigation avancée	39
3.11	Entête fournisseur	40
3.12	Le Round Trip Time (RTT) sur la période de test	42
3.13	Sequence de demarrage d'une connexion quic sur la Plateforme Qvis	45
3.14	Page QUIC	46

Liste des symboles et unités de mesures

Mbps	Megabits par second
Gbps	Gigabits par second
MB	MegaBytes
GB	GigaBytes
ms	Millisecond
s	Second

Résumé

L'un des points les plus importants d'internet aujourd'hui se situe en sa capacité à permettre aux utilisateurs d'avoir accès aussi rapide qu'efficace à l'information. La montée du taux de pénétration de l'utilisation d'internet conduit les opérateurs internet (fournisseurs d'accès Internet...) à chercher à améliorer leurs prestations, ce qui passe par un diagnostic de leurs réseaux.

Le challenge est de trouver un système de mesures de performances internet permettant de récolter des données sous différents angles en vue d'une analyse poussée. Des systèmes ont été mis en place à cet effet et avec une série de serveurs distribués à travers le monde permettent des tests de réseau où les résultats collectés sont visualisés et permettent une compréhension de comment les réseaux fonctionnent.

Ces plateformes par contre ne permettent pas un diagnostic interne au sein d'un réseau national, au sein d'un AS (Autonomous system). Ce diagnostic permettra d'avoir une vue claire de comment est-ce que les protocoles de transport fonctionnent au sein du réseau . Un autre problème auquel on se confronte par rapport à ces plateformes est le manque de contrôle sur les données des tests effectués.

Ce mémoire consiste en la mise en place une plateforme locale permettant à un utilisateur simple d'internet de connaître l'état de sa connexion, et aux opérateurs de diagnostiquer leurs réseaux pour améliorer l'expérience utilisateur par rapport à leurs services. Cette plateforme met en vue les performances du protocole TCP (Transport Control Protocol) et de QUIC (Quick UDP Internet Connections), un nouveau protocole de transport qui vient concurrencer avec TCP, et une visualisation des résultats des tests.

Mots clés : Performances internet, protocole de transport, plateforme de mesure, diagnostic de réseau.

Abstract

One of the most important points of the Internet today is its ability to allow users to have quick and efficient access to information. The rise in the penetration rate of Internet use leads Internet operators (Internet service providers, etc.) to seek to improve their services, which requires a diagnosis of their networks.

The challenge is to find an internet performance measurement system that can collect data from different angles for in-depth analysis. Systems have been put in place for this purpose and with a series of servers distributed across the globe enable network testing where the collected results are visualized and provide an understanding of how the networks operate.

These platforms, on the other hand, do not allow internal diagnosis within a national network, within an AS (Autonomous system). This diagnosis will provide a clear view of how the transport protocols work within the network. Another problem that we face with these platforms is the lack of control over the data of the tests carried out.

This thesis consists of the implementation of a local platform allowing a simple internet user to know the state of his connection, and operators to diagnose their networks to improve the user experience in relation to their services. This platform highlights the performance of TCP (Transport Control Protocol) and QUIC (Quick UDP Internet Connections), a new transport protocol that competes with TCP, and a visualization of test results.

Keywords: Internet performance, transport protocol, measurement platform, network diagnosis.

Introduction Générale

Internet fait partie intégrante du quotidien de nombreux habitants sur la planète [4]. Un tour sur "internetlivestats.com", une plateforme qui montre les statistiques en temps réel de l'utilisation de l' internet nous donne un aperçu en temps réel à la seconde près du nombre d'utilisateurs d' internet, de sites créés, d'email envoyés, de recherches google, de tweets sur twitter, de vidéos envoyées ou regardées sur Youtube. Plus de 5 milliards d'utilisateurs d' internet, environ 2 milliards de sites webs, près de 100 milliards d'emails envoyés par jours, environ 3 milliards d'utilisateurs facebook avec un trafic internet dépassant les milliards de gigabits et l'accès MOOC atteint les 5% [4] de la population mondiale. Le nombre d'utilisateurs d' internet a augmenté sur tout le continent africain, atteignant les **11.5%** des utilisateurs d' internet en générale et environ **40%** de la population de l'Afrique [47]. Cela signifie que 4 personnes sur 10 utilisent le web sur le continent africain. Cela est très prometteur.

Malgré que le taux de pénétration soit important, on note une absence de l'Afrique sur les secteurs de l' e-commerce, des MOOC, de la blockchain, de la finance décentralisée, tous des services qui demandent un débit et une présence sur Internet non négligeable.

Internet coûte cher en Afrique et en particulier en Afrique subsaharienne [35]. Les consommateurs africains payent globalement deux fois plus que les abonnés européens [10]. Le contraste sur le même continent pouvait difficilement être plus frappant : d'un côté, l'Afrique du Nord est la zone géographique où internet est le moins cher au monde et de l'autre coté, l'Afrique subsaharienne représente l'une des zones géographique présentant une grande cherté au niveau de l'internet [12]. Sur le plan national (Bénin), **30.5%** de la population utilise Internet d'après les statistiques de Internet World Stats [48]. Ces données sont juste la preuve que l' Internet est dans une dynamique de révolution dans tous les domaines de la vie; l'éducation, les jeux, la musique, le commerce, le streaming, la vidéo conférence sont tous aujourd'hui au coeur d'Internet qui offre cette capacité d'avoir littéralement le monde à un clic.

Les utilisateurs évaluent en permanence la qualité du service qui leur est proposée sur internet, la rapidité, la latence; Une mauvaise qualité de service peut résulter en de potentielles pertes. Chaque acteur internet doit donc travailler dans le monitoring de ces performances et leurs améliorations. Ces dernières sont faites au niveau des protocoles qui sont chargés de la bonne transmission des informations au niveau d'un réseau. Le protocole phare d'internet aujourd'hui est le TCP qui est un protocole de transport de paquets assurant , avec une pile d'autres protocoles, la transmission et la bonne livraison de l' information. Surveiller comment est ce que ces protocoles fonctionnent, recueillir des données, les analyser, trouver des éventuelles problèmes et y apporter une solution en vue d'une amélioration des services devient donc une nécessité pour chaque acteurs d'internet. Le défis à relever est donc d'avoir des données pour

mieux analyser l'état de la connexion au Bénin.

Ce mémoire veut donc répondre aux questions de recherche suivantes: Peut-on mesurer de façon efficace la qualité de l' internet au Bénin et en Afrique en général? Les résultats des mesures peuvent-ils aider les décideurs à orienter leurs politiques en matière du numérique? Les résultats des mesures peuvent-ils aider les opérateurs à améliorer les services qu'ils offrent aux populations?

Le présent travail se présente en trois (03) chapitres. Le premier chapitre concerne la revue de littérature sur les systèmes de l' internet, les points d'échanges et les plateformes de mesures. Le deuxième chapitre aborde les choix techniques opérés en vue de la conception et de la réalisation des solutions proposées. Enfin le troisième chapitre, fait l'analyse critique des résultats issus de nos travaux après les avoir exposés.

Objectifs de l'étude

OBJECTIF GÉNÉRAL

L'objectif de ce travail est de mettre en place un système de mesure de performances internet au sein du réseau national facilitant le diagnostic réseau, les études liées aux réseaux et les prises de décisions concernant la nature et les composantes des réseaux.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

De façon spécifique, les objectifs visés sont:

- mettre en place un serveur de test TCP et QUIC au Bénin ;
- mettre en place un serveur de test TCP et QUIC sur un serveur physique étranger pour évaluer la sortie des paquets vers le réseau mondial;
- mettre en place un système de visualisation centralisé;
- permettre l'utilisation de cette plateforme dans des rapports d'étude réseau.

Revue de littérature

Introduction

A travers ce chapitre nous aurons à parcourir des notions comme l' internet, les protocoles et les performances réseaux. Cela nous permettra de ressortir les forces et les faiblesses des technologies existantes.

1.1 Qu'est ce que l' Internet

Internet est dérivé du concept d'internetting (en français : « interconnecter des réseaux »), c'est le 1er janvier 1983 que le mot « Internet », déjà en usage pour désigner l' ensemble d'AR-PANET et de plusieurs réseaux informatiques, devient officiel [13]. Internet est un réseau informatique mondial accessible au public et est composé de grands réseaux communément appelés AS , gérés par les registres d' internet régionaux Regional Internet Registry (RIR), African Network Information Center (AFRINIC), Réseaux IP Européens (RIPE), Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC), American Registry for Internet Numbers (ARIN), Latin America and Caribbean Network Information Centre (LACNIC)) [39].

Internet est un réseau complexe dont la qualité dépend de beaucoup de paramètres dont la configuration du client et des serveurs [5], la configuration des équipements intermédiaires [1], la nature des protocoles de transport utilisés [36], la congestion sur le réseau [2]...

L'Internet au Bénin

La cartographie de l'Internet au Bénin [43] fait ressortir 4 grands systèmes autonomes qui sont :

- L'AS28683 représenté par BéninTelecom SA qui est devenu SBIN. Ce système autonome est lui-même client des systèmes autonomes AS8346 et AS5511. Il est fournisseur de plusieurs systèmes autonomes nationaux dont AS327818, AS328092, AS328228, AS37292,...;
- L'AS37136 représenté par ETISALAT. Ce système autonome est client de AS6713(IAM-AS) et de L'AS174(COGENT-174);
- L'AS37090 représenté par ISOCEL BENIN. Ce système autonome est client de nombreux fournisseurs. Il est aussi fournisseur pour les systèmes autonomes AS37531 et AS26130;

— L’AS37424 représenté par SPACETEL. Il est client des systèmes autonomes AS4571 et AS16637.

BéninTélécom SA, ISOCEL Bénin et ETISALAT ont en commun des fournisseurs et des clients. Cela dénote un fort couplage au sein de leurs infrastructures.

Figure 1.1 – Aperçu de l’ internet au Bénin

1.2 Le routage sur Internet

Le routage est le processus qui permet de déterminer le chemin qu’un paquet doit emprunter à travers un réseau. Dans le réseau de la Figure 1.2, si l’hôte Source (à gauche) envoie un paquet au Destinataire (à droite), ce paquet sera transmis au routeur R1. Comment le routeur R1 pourrait décider qu’il est judicieux d’envoyer le paquet au routeur R2 ou au routeur R3 ? Ce mécanisme de décision et d’envoi de paquet est appelé le routage.

Le routage est subdivisé en deux parties, la première est le contrôle au cours duquel les routeurs à l’aide d’algorithmes distribués s’échangent des informations qui leur permettent de trouver les meilleurs chemins vers tous les hôtes et routeurs actifs du réseau. Comme exemple de protocole de routage on peut citer Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First (OSPF) etc.

La deuxième partie du routage est le transfert proprement dit du paquet. Pour que ce transfert se fasse correctement, le routeur construit une table appelée la Forwarding information base (FIB) , qui contient les meilleures routes vers toutes les destinations à partir de ce routeur. C’est cette table qui est utilisée pour transférer le paquet.

Donc dans le cas de notre exemple, le routeur R1 utilisera les informations dans sa FIB pour transférer le paquet vers le Routeur R2 si le critère utilisé est le nombre de routeurs traversés

avant la destination et ainsi de proche en proche le paquet arrivera à destination.

Figure 1.2 – Exemple de réseau

1.2.1 Le protocole BGP

Le Border Gateway Protocol (**BGP**) est un protocole de routage inter-systèmes autonomes[42].

La fonction principale d'un système parlant **BGP** est d'échanger des informations d'accessibilité du réseau avec d'autres systèmes **BGP**. Ces informations d'accessibilité du réseau comprennent des informations sur la liste des systèmes autonomes (AS) qu'elles traversent[42]. Ces informations sont suffisantes pour construire un graphe de connectivité AS pour cette accessibilité, à partir duquel les boucles de routage peuvent être élaguées et, au niveau AS, certaines décisions de politique peuvent être appliquées.

La version 4 de **BGP** fournit un ensemble de mécanismes pour prendre en charge le routage inter-domaines sans classe (Classless Inter-Domain Routing (**CIDR**)) [40] [41]. Ces mécanismes incluent la prise en charge du partage des informations sur l'ensemble des destinations en tant que préfixe Internet Protocol (**IP**) et l'élimination du concept de « classe » de réseau au sein de **BGP**. **BGP-4** introduit également des mécanismes qui permettent l'agrégation de routes, y compris l'agrégation de chemins AS.

Les informations de routage échangées via **BGP** ne prennent en charge que le paradigme de transfert basé sur la destination, qui suppose qu'un routeur transmet un paquet en fonction uniquement de l'adresse de destination contenue dans l'en-tête **IP** du paquet. **BGP** ne peut prendre en charge que les stratégies conformes au paradigme de transfert basé sur la destination.

Figure 1.3 – Exemple de réseau avec BGP
 [Source web : www.cisco.com]

1.2.2 Les points d'échanges

1.2.2.1 Architecture d'un Point d'échanges

Un Internet eXchange Point **IXP** est un emplacement physique par lequel les sociétés d'infrastructure Internet telles que les Fournisseur d'accès internet (**FAI**) et les Fournisseurs de contenus se connectent les unes aux autres. Ces emplacements existent à la « périphérie » de différents réseaux et permettent aux fournisseurs de réseau de partager le transit en dehors de leurs propres réseaux. En ayant une présence à l'intérieur d'un emplacement IXP, les entreprises peuvent raccourcir leur chemin vers le transit provenant d'autres réseaux participants, réduisant ainsi la latence, améliorant le temps d'aller-retour et réduisant potentiellement les coûts[52]. Le noyau d'un **IXP** est un commutateur Ethernet, un commutateur administrable. A ce commutateur central sont connectés les routeurs des Fournisseurs d' Accès Internet membres du **IXP**. Ainsi chaque **FAI** participant à l' **IXP** apporte un routeur à déployer sur le site du **IXP**. Ce routeur doit avoir des spécifications précise à savoir :

- être muni d'un port Ethernet pour se connecter au commutateur **IXP**.
- être muni d'un port WAN pour se connecter aux médias WAN conduisant backbone du **FAI**.
- pouvoir faire fonctionner le **BGP**.

La figure 1.4 nous présente l'architecture basique d'un **IXP**. Nous pouvons y identifier un commutateur (Commutateur Ethernet) servant de noyau et connecté à chaque routeur des différents **FAI** ici nommé **Internet Service Provider (ISP)**. On identifie entre autres un routeur pour le réseau de gestion **IXP** et un autre pour les différents services que peut fournir l' **IXP**.

Les services que peut offrir un **IXP** sont dits de **bien commun** au nombre desquels on peut citer :

- Portails Internet et moteurs de recherche

- Domain Name Server (DNS) Top Level Domain (TLD), l' IXP du pays pourrait accueillir le DNS du plus haut niveau du pays
- Serveurs NTP, Localiser une source temps strate (récepteur GPS, horloge atomique, etc.) à l' IXP
- Looking Glass, – Une façon de rendre les routes du collecteur de routes disponibles pour une vision globale
- Registre de routage et miroir

Figure 1.4 – Architecture d'un IXP basique

[Source web : www.cisco.com]

Il peut arriver que pour atteindre un certain niveau de performance ou en fonction de la taille des FAI l'architecture soit revue et consolidée.

Figure 1.5 – Architecture d'un IXP avec redondance

[Source web : www.cisco.com]

Sur la figure 1.5 il faut noter que le commutateur central du IXP est dupliqué pour la redondance. Dans cette architecture les FAI ont la possibilité d'utiliser plusieurs routeurs pour le partage des charges en fonction de l'importance de leurs utilisateurs ou pour des besoins de redondance.

1.2.2.2 Quelques particularités d'un IXP

Le bon fonctionnement du IXP est assujéti à certaines particularités et certaines configurations.

Comme il est dit précédemment le point d'échange est partagé par plusieurs FAI, ceci nécessite donc comme première exigence une installation en un emplacement sûr et neutre car son fonctionnement est généralement financé à parts égales par les participants de l'IXP. Sa gestion est également neutre pour ne servir que les intérêts communs de tous les participants. L'espace d'adressage au niveau du IXP est privé si l'IXP ne fournit pas de service de transit. Quelques recommandations du point de vue sécurité sont également à prendre en compte :

- Le commutateur LAN doit être configuré de manière sécurisée
- Les routeurs de gestion nécessitent une authentification Terminal Access Controller Access-Control System (TACACS +), une sécurité vty
- Les services IXP doivent être derrière un/des routeur(s).

L'échange de trafic est basé sur un accord de peering entre les participants du IXP. Pour cela chaque participant doit disposer d'un Anonymous System Number (ASN) public et doit exécuter BGP. Chaque participant configure le BGP externe directement avec les autres participants de l'IXP pour :

- Échanger du trafic avec tous les participants ou bien
- Échanger du trafic avec un sous-ensemble de participants

Les échanges de trafic se font suivant trois types.

- Échanges de trafic multilatéraux obligatoires, dans cette configuration chaque participant

est tenu de s'apparier avec tous les autres participants dans le cadre de leur adhésion **IXP**. Par contre cette méthode n'a pas été un succès. Il est d'ailleurs déconseillé.

- Échanges de trafic multilatéraux, en faisant ce choix chaque participant s'apparie avec tous les autres participants en se faisant aidé par un serveur route.
- Échanges de trafic bilatéraux, C'est la configuration la plus courante au niveau des **BGP** aujourd'hui. Les participants mettent en place des échanges de trafic entre eux en fonction de leurs propres besoins et relations commerciales

1.2.2.3 Les avantages de l'utilisation du Point d'Échanges

L'utilisation du point d'échange est de plusieurs avantages aussi bien pour les fournisseurs d'accès internet que pour les clients de ces derniers.

- La réduction du volume du trafic acheté en **transit** par les **FAI**.
- La gratuité du **transit** via le point d'échange due à l'accord de **peering** entre les fournisseurs d'accès internet.
- L'augmentation de la capacité du réseau à budget équivalent.
- Augmentation du débit réseau pouvant être mis à disposition des clients.
- Lorsque l' **IXP** commence à constituer une masse critique impliquant la totalité des **FAI**, il attire progressivement les fournisseurs de contenus, les entreprises etc.. et devient ainsi le centre d'un écosystème internet dynamique dans le pays.

1.2.2.4 Les points d'échanges en Afrique

Il y a actuellement 47 IXP en Afrique[24] qu'on a regroupé dans le tableau 1.1.

Table 1.1 – IXP par pays

Pays	Nombre d'IXP	Pays	Nombre d'IXP
Angolar	2	Bénin	1
Botswana	1	Burkina	1
Burundi	1	Cote	1
RDC	1	Djibouti	1
Egypt	1	Gabon	1
Gambie	1	Ghana	1
Guinée	1	Kenya	2
Lesotho	1	Liberia	1
Madagascar	1	Malawi	1
Mali	1	Mauritius	1
Mozambique	1	Namibie	1
Nigéria	3	Rwanda	1
Sénégal	1	Somalie	1
Afrique du Sud	6	Soudan	1
Tanzanie	4	Togo	1
Tunisie	1	Uganda	1
Zambie	1	Zimbabwe	1
Republic Congo	1		

[Source web : www.af-ix.net/ixps-list]

On note que le pays avec plus d'IXP se retrouve être l'Afrique du Sud suivi de la Tanzanie et du Nigéria. Cela facilitera le trafic comme le démontre le tableau 1.2. Se penchant sur quelques uns de ces **IXPs** on peut voir ceci sur leurs sites respectifs au niveau de la la figure 1.6 :

Table 1.2 – Moyenne entrante et sortante du débit de certains pays

Pays	Moyenne entrante	Moyenne sortante
Afrique du Sud	2Tbps	22 2Tbps
Nigeria	140,7 Gbps	140,7 Gbps
Kenya	25,51 Gbps	25,85 Gbps
Tanzania	14.07 Gbps	14.07 Gbps
Burkina	12,08 Gbps	12,08 Gbps
Cairo	12,01 Gbps	12,01 Gbps
Rwanda	1,571 Gbps	1,570 Gbps
Mali	240,3 Mbps	240 Mbps
Guinea	43.66 Mbps	43.67

D'après le tableau 1.2, on constate que la densité du trafic est fonction du nombre d'IXP. Cette densité traduit aussi la dynamique du routage internet au sein de leurs réseaux respectifs. La plupart de ces IXPs ne présentent pas une statistique claire sur leurs sites officiels, certains ont même leurs sites qui ne fonctionnent pas comme le démontre le site de l'IXP <http://www.benin-ix.org.bj> du Bénin consulté encore à la date du 22 Mars 2022.

1.2.2.5 Le Point d'Échange au Bénin

Le choix du Bénin de se hisser au rang de pays incontournable dans le secteur du numérique en Afrique de l'ouest l'a conduit parmi ces projets à la mise sur pied d'un point d'échange national.

BENIN-IX tel est le nom du point d'échange national du Bénin [34]. Le Bénin, comptant sur son écosystème fort de plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, de FAI et l'atterrissage de deux câbles sous-marins, a officiellement lancé les activités de l'IXP le lundi 26 novembre 2018 [11] avec comme mission de :

- Garder le trafic local "local"
- Faciliter la connexion locale à internet
- Promouvoir la production de contenus locaux
- Offrir une meilleure qualité de services d'accès aux contenus locaux

1.3 La mesure de l'Internet

La mesure de l'Internet permet de comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements des protocoles [29]. Il existe deux types de mesures : Les mesures actives et les mesures passives. Plusieurs initiatives sont mises en oeuvre autant sur le plan régional que sur le plan international.

1.3.1 Définition et objectifs de la mesure de l'Internet

La mesure de l'Internet au sens littéral « la science des mesures » appliquée à l'Internet et à son trafic permet d'apporter une réponse aux problèmes de ce dernier. En premier lieu, s'il faut fournir des services ayant des qualités prédéfinies, il faut être capable de mesurer ces

qualités. D'autre part, la métrologie doit permettre de répondre aux questions concernant le (ou les) modèle(s) de trafic de l'Internet qui font aujourd'hui défaut. La mesure des performances des réseaux est science récente qui change tout le processus de recherche et d'ingénierie des réseaux de l'Internet et en devient la pierre angulaire. Nous disposons au total de deux techniques de mesures :

- Mesures actives : qui consiste à générer du trafic dans le réseau, à étudier et à observer les effets des composants et protocoles réseaux et transport sur le trafic : taux de perte, délai, Round Trip Time (RTT), etc. Cette première approche permet de prendre un positionnement orienté utilisateur. Les mesures actives restent le seul moyen pour un utilisateur de mesurer les paramètres du service dont il pourra bénéficier.
- Mesures passives : elles sont apparus beaucoup plus récemment que les projets de mesures actives car ils nécessitent des systèmes de capture ou d'analyse du trafic en transit relativement avancés, et développés très récemment. Le principe de ces mesures est de regarder le trafic et d'étudier ses propriétés en un ou plusieurs points du réseau.

1.3.2 Les indicateurs de mesures

Dans le domaine du numérique, le principe est le même : un indicateur de performance est une donnée, qualitative ou quantitative, qui permet de jauger l'atteinte d'un objectif. Ici comme indicateurs de mesures, nous pouvons citer :

- la bande passante ou débit
- le Taux de pertes
- le délai, ou latence (RTT)
- le jitter ou variation de la latence
- le délai d'attente ACK retardé(Acknowledgment Time Out (ATO))
- le délai de retransmission(Retransmission Timeout (RTO))
- ...

Beaucoup de paramètres sont utilisés en vue d'apprécier la performance d'un réseau.

1.3.2.1 Débits

Le débit est la quantité de données qui transite sur un réseau pendant une durée déterminée. Ceci permet de déterminer à quelle fréquence l'information parvient dans sa totalité au destinataire et donc permet d'apprécier la rapidité du réseau.

1.3.2.2 Taux de pertes

Le taux de pertes est le pourcentage de paquets perdus perçu sur l'envoi d'un nombre de paquets.

1.3.2.3 La latence

Il désigne le temps nécessaire à un paquet de données pour passer de la source à la destination à travers un réseau. Cet indicateur est la plus prisée après le débit vue qu'il touche directement l'expérience de l'utilisateur sur le réseau et très vite remarquable. L'un des objectifs des acteurs de réseaux revient à réduire la latence dans leurs réseaux.

1.3.3 Les plateformes de mesure

1.3.3.1 RIPE Atlas

RIPE Atlas est une plate-forme de mesure Internet mondiale, ouverte et distribuée, composée de milliers d'appareils de mesure qui mesurent la connectivité Internet en temps réel. RIPE Atlas est un réseau mondial de sondes qui mesurent la connectivité et l'accessibilité à Internet, offrant une compréhension sans précédent de l'état d'Internet en temps réel. Nous avons utilisé cette plateforme pour faire nos différents tests de performances à partir des sondes disponibles au Bénin comme à l'extérieur. Ces sondes sont de petits périphériques matériels alimentés par USB que les hôtes connectent à un port Ethernet de leur routeur via un câble réseau. Ils effectuent différentes mesures et transmettent ces données au RIPE, où elles sont agrégées avec les données du reste du réseau RIPE Atlas. Les sondes utilisent une très petite bande passante et ne peuvent déterminer aucune information sur le contenu transmis vers ou depuis leurs ordinateurs hôtes. Les sondes effectuent les types de mesures suivants : ping, traceroute, Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS), DNS, NTP et HyperText Transfer Protocol (HTTP) (vers des cibles sélectives).

RIPE ATLAS s'appuie sur ces sondes pour faire un certain nombre de choses :

- Surveiller en permanence l'accessibilité du réseau à partir de milliers de points de vue à travers le monde,
- Enquêter et résoudre les problèmes de réseau avec des vérifications de connectivité rapides et flexibles,
- Créer des alarmes à l'aide des vérifications d'état de RIPE Atlas,
- Vérifier la réactivité de l'infrastructure DNS, telle que les serveurs de noms racine
- Tester la connectivité IPv6.

1.3.3.2 M-LAB

M-Lab! (**M-Lab!**) est un projet open source avec des contributeurs d'organisations de la société civile, d'établissements d'enseignement et d'entreprises du secteur privé. Son objectif vise à faire progresser la recherche sur Internet en donnant aux consommateurs des informations utiles sur leurs performances Internet.[30] En fournissant des données de mesure Internet gratuites et ouvertes, les chercheurs, les régulateurs, les groupes de défense des intérêts et le grand public peuvent mieux comprendre comment Internet fonctionne pour eux, et comment le maintenir et l'améliorer pour l'avenir. Tous les tests hébergés sur **M-Lab!** effectuent uniquement des mesures actives. Cela signifie que les tests ne s'exécutent que lorsque les utilisateurs décident de les exécuter. Ils ne surveillent pas passivement votre connexion. **M-Lab!** place une infrastructure de serveur pour effectuer des tests dans divers endroits à travers le monde. Les serveurs sont hébergés dans des centres de données bien connectés où les FAI s'interconnectent les uns avec les autres. Chaque « pod » **M-Lab!** se compose de 3 à 4 serveurs et d'un commutateur, connectés directement à un fournisseur en amont. Dans les grandes zones métropolitaines, **M-Lab!** place plusieurs pods pour obtenir une diversité dans les transports et les itinéraires. En Afrique, **M-Lab!** dispose de 5 serveurs répartis dans 5 pays : le Nigéria, le Cap, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Madagascar.

Figure 1.6 – Architecture de M-Lab
[Source web : www.mlab.org]

1.3.3.3 Mesure de performances internet au Bénin

Un classement mondial Speedtest (Global Index)[22] avait classé le Bénin avant dernier de l'Afrique en termes de qualité de l'internet. Mais à la date du 29 septembre 2013, une visite sur le site du classement indique que le Bénin occupe le rang de 184ème sur un ensemble de 184. Le pays est donc passé d'avant dernier en Afrique, à dernier mondial tout court [37]. Aujourd'hui, le Bénin occupe la 132ème place, ce qui veut dire qu'il y a de l'amélioration mais encore du travail à faire.

Quels sont les éléments en cause ? Quels sont les facteurs qui déterminent ce classement ? Quels sont les leviers d'action pour quitter ce rang très peu élogieux ? Comment envisager internet au Bénin pour contribuer au développement économique et social du pays ? La plupart des tests de mesure de qualité de l'internet font appel à un ensemble d'indicateurs de performance. On retrouve souvent dans cet ensemble le maillage du territoire (l'existence ou non de zones non couvertes), la vitesse de téléchargement /chargement (download/ upload), la perte de paquets, le temps de résolution DNS, le taux de défaillance DNS. Tous ces éléments se rapportent essentiellement à deux groupes de facteurs :

- l'infrastructure mise en place : âge et performance des équipements, niveau d'entretien, adéquation avec les besoins actuels et futurs ;
- la configuration des moyens logiciels de gestion de cette infrastructure : configuration des logiciels, conception des réseaux logiques, segmentation des réseaux, utilisation des différents protocoles notamment le Network Address Translation (NAT), la configuration des différents serveurs (DNS en particulier), etc.

Un œil sur le classement en mars 2022 nous montre maintenant que le Bénin occupe la **132ème** place sur le plan mondiale montant de 7 place par rapport au mois dernier. Le Forum sur la Gouvernance de l'Internet au Bénin a choisi de demander aux divers acteurs impliqués d'accepter une réflexion franche sur la question. Notre plateforme est donc là pour participer à cet élan de progrès.

1.4 Les protocoles de transport

Les protocoles de transport sont les protocoles de la couche transport fournissant les procédures et fonctions pour le transport des séquences de données de tailles variables d'une source vers une destination.

Le rôle de la couche Transport de toute architecture de réseau commuté (ou d'interconnexion de réseaux tel que l'Internet) est « d'émuler », pour toute instance d'application distribuée, la disponibilité d'un canal de communication de bout en bout :

- dédié aux échanges de données entre les programmes applicatifs considérés ;
- bidirectionnel, c'est à dire permettant à ses utilisateurs d'échanger des données dans les deux sens ;
- offrant comme Qualité de Service : soit ordre total et fiabilité totale (ni erreur, ni perte, ni duplicata), soit ni ordre, ni fiabilité ;

1.4.1 Transport fiable

Les protocoles de cette catégorie sont des protocoles qui s'assurent de l'arrivée des données transmises et de leur intégrité. Voyons quelque uns d'entre eux.

1.4.1.1 Transmission Control Protocol

Transmission Control Protocol (**TCP**) (qui signifie Transmission Control Protocol, soit en français : Protocole de Contrôle de Transmission) est un des principaux protocoles de la couche transport du modèle **TCP/IP**. TCP est un protocole orienté connexion, c'est-à-dire qu'il permet à deux machines qui communiquent de contrôler l'état de la transmission [49]. Les caractéristiques principales du protocole TCP sont les suivantes :

- **TCP** permet de remettre en ordre les datagrammes en provenance du protocole **IP** ;
- **TCP** permet de vérifier le flot de données afin d'éviter une saturation du réseau ;
- **TCP** permet de formater les données en segments de longueur variable afin de les "re-mettre" au protocole **IP** ;
- **TCP** permet de multiplexer les données, c'est-à-dire de faire circuler simultanément des informations provenant de sources (applications par exemple) distinctes sur une même ligne
- **TCP** permet enfin l'initialisation et la fin d'une communication de manière courtoise

TCPInfo est de son côté une Application Programming Interface (**API**)(Application Programming Interface) servant de sonde au niveau du noyau du système d'exploitation. L'API TCPINFO affiche les informations d'état gérées par le processeur de contrôle des tâches **TCP**. TCPinfo implémente le codage et le décodage des options de socket au niveau TCP concernant les informations de connexion. Des bibliothèques TCPInfo ont été écrites dans diverses langages de programmation.

1.4.1.2 Websockets

Le protocole WebSocket permet une communication bidirectionnelle entre un client exécutant un code non fiable dans un environnement contrôlé et un hôte distant qui a accepté les

communications à partir de ce code [51]. Le modèle de sécurité utilisé pour cela est le modèle de sécurité basé sur l'origine couramment utilisé par les navigateurs Web. Le protocole consiste en une poignée de main d'ouverture suivie d'un cadrage de message de base, superposé sur TCP. L'objectif de cette technologie est de fournir un mécanisme pour les applications basées sur un navigateur qui nécessitent une communication bidirectionnelle avec des serveurs qui ne repose pas sur l'ouverture de plusieurs connexions HTTP. Le protocole a deux parties , la poignée de mains et l'échange de données.[51]

1.4.1.3 Quick UDP Internet Connections(QUIC)

Quick UDP Internet Connections (**QUIC**) est un nouveau protocole de transport Internet crypté par défaut, qui fournit un certain nombre d'améliorations conçues pour accélérer le trafic **HTTP** et le rendre plus sécurisé, dans le but de remplacer à terme **TCP** et **TLS** sur le la toile [44]. L'un des écarts les plus radicaux de **QUIC** par rapport au désormais vénérable **TCP** est l'objectif de conception déclaré de fournir un protocole de transport sécurisé par défaut. **QUIC** y parvient en fournissant des fonctionnalités de sécurité, telles que l'authentification et le cryptage, qui sont généralement gérées par un protocole de couche supérieure (comme **TLS**), à partir du protocole de transport lui-même.

Figure 1.7 – Démarrage d’une connexion TCP avec chiffrement TLS
 [Source web : blog.cloudflare.com/the-road-to-quic/]

Figure 1.8 – Démarrage d’une connexion TCP avec chiffrement TLS
 [Source web : blog.cloudflare.com/the-road-to-quic/]

L’une des principales améliorations apportées par **HTTP/2** était la possibilité de multiplexer différentes requêtes **HTTP** sur la même connexion TCP. Cela permet aux applications **HTTP/2**

de traiter les demandes simultanément et de mieux utiliser la bande passante réseau à leur disposition. Étant donné que plusieurs requêtes/réponses sont transmises sur la même connexion TCP, elles sont toutes également affectées par la perte de paquets (par exemple en raison de la congestion du réseau), même si les données perdues ne concernaient qu'une seule requête. C'est ce qu'on appelle le « blocage en tête de ligne » ou «Head of Line Blocking».

1.4.1.4 WebRTC

La communication Web en temps réel **WebRTC!** (**WebRTC!**) est un ensemble de normes, de protocoles et d'API JavaScript, dont la combinaison permet le partage d' audio, de vidéo et de données peer-to-peer entre navigateurs (pairs) webrtc. Au lieu de s'appuyer sur des plug-ins tiers ou des logiciels propriétaires, WebRTC transforme la communication en temps réel en une fonctionnalité standard que toute application Web peut exploiter via une simple API JavaScript. Selon la sécurité, le chiffrement SRTP (Secure Real Time Protocol) et d'autres normes de sécurité sont obligatoires pour toutes les sessions WebRTC.

1.4.1.5 WebTransport

WebTransport est une API Web qui utilise le protocole HTTP/3 comme transport bidirectionnel. Il est destiné aux communications bidirectionnelles entre un client Web et un serveur HTTP/3 . Il prend en charge l'envoi de données à la fois de manière non fiable via ses API de datagramme et de manière fiable via ses stream API [17].

Les datagrammes sont idéaux pour envoyer et recevoir des données qui n'ont pas besoin de garanties de livraison solides. Les paquets de données individuels sont limités en taille par l'unité de transmission maximale (MTU) de la connexion sous-jacente et peuvent ou non être transmis avec succès, et s'ils sont transférés, ils peuvent arriver dans un ordre arbitraire. Ces caractéristiques rendent les API de datagramme idéales pour une transmission de données à faible latence et au mieux. Vous pouvez considérer les datagrammes comme des messages User Datagram Protocol (UDP) (User Datagram Protocol), mais chiffrés et contrôlés par la congestion.

1.4.2 Transport Non fiable

Les protocoles de cette catégorie par contre ne s'assurent pas l'arrivée des données transmises et nécessitent pas une connexion préalablement établie pour envoyer des données. La plus utilisée est l'UDP.

1.4.3 User Datagram Protocol(UDP)

Ce protocole de datagramme utilisateur (UDP) est défini pour rendre disponible un mode datagramme de communication informatique à commutation de paquets dans l'environnement d'un ensemble interconnecté de réseaux informatiques [54]. Ce protocole suppose que l' IP est utilisé comme protocole sous-jacent. Avec UDP, les applications informatiques peuvent envoyer des messages, dans ce cas appelés datagrammes, à d'autres hôtes sur un réseau IP . Des communications préalables ne sont pas nécessaires pour établir des canaux de communication ou des chemins de données. UDP utilise un modèle de communication sans connexion simple avec un minimum de mécanismes de protocole. Un certain nombre d'attributs d' UDP le rendent particulièrement adapté à certaines applications.

- Il est orienté transaction et convient aux protocoles de requête-réponse simples tels que le système de noms de domaine ou le protocole de temps réseau ;
- Il fournit des datagrammes, adaptés à la modélisation d'autres protocoles tels que le tunneling IP ou l'appel de procédure à distance et le système de fichiers réseau ;
- Il est simple, adapté à l'amorçage ou à d'autres fins sans pile de protocoles complète, tels que DHCP et Trivial File Transfer Protocol ;
- Il est sans état, adapté à un très grand nombre de clients, comme dans les applications multimédias en streaming ;
- L'absence de délais de retransmission le rend adapté aux applications en temps réel telles que la voix sur IP, les jeux en ligne et de nombreux protocoles utilisant le protocole de diffusion en temps réel ;

Parce qu'il prend en charge la multidiffusion, il convient à la diffusion d'informations telles que dans de nombreux types de découverte de services et d'informations partagées telles que Precision Time Protocol et Routing Information Protocol.

Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'entrer dans le monde de l' internet, son fonctionnement et les modèles sur lesquels il se base. Nous nous sommes intéressés aux points d'échanges permettant à internet de fonctionner, principalement aux points d'échanges régionaux de l' Afrique. Nous avons vu également les plateformes de mesures comment ces plateformes fonctionnent, les indicateurs de performances. Dans la suite de ce document, nous allons voir comment nous allons mettre en place ce système de mesure de performance internet au Bénin avec génération de données à l'interne.

Cadre, Matériel et Méthodologie

Introduction

L'objectif étant de mettre en place une plateforme, il est important de disposer de certaines ressources et d'une bonne méthodologie de travail : dans ce chapitre, nous présentons le cadre de travail, la méthodologie pour atteindre les résultats attendus et l'environnement de travail.

2.1 Cadre

Nous avons effectué notre stage dans l'entreprise **TechnoData Solutions (TDS)**.

2.1.1 Situation Géographique et Mission

La société TechnoData Solutions est entreprise spécialisée dans les services d'intégration de solutions, d'infrastructure réseau, de développement web, et de consultances informatiques et télécommunications. Son siège est situé à Cotonou, Sodjeatimè à 100 m après la pharmacie La béninoise.

TDS dispose de quatre sites à l'intérieur du pays que sont : Azovè ; Glazoué ; Malanville ; Ouaké. Elle a pour mission de satisfaire les besoins de ses clients avec des solutions IT adaptées à leurs besoins pour leur permettre d'être encore plus productifs.

2.1.2 Domaines d'interventions

TDS intervient dans les domaines comme la Consultance IT, le Génie logiciel, l'acquisition d' Infrastructures réseaux, l' Audit des systèmes d'informations et sécurité informatique et les Formations et certifications.

2.2 Méthodologie

2.2.1 Peut-on mesurer de façon efficace la qualité de l' internet au Bénin et en Afrique en général ?

Le constat est que nous avons plein de systèmes permettant de mesurer la qualité de l' internet au Bénin et en Afrique en général sur le plan global. On a par exemple **Ookla**[46] qui possède un serveur au Bénin **Be Telecom**. Donc les clients qui désirent faire des tests de connexion sont redirigés vers ce serveur Béninois. Il y a aussi **openSpeedTest** [33], **Fast SpeedTest** [18], **Speed IO** [45], **M-LAB** [28]...

Un autre constat est que parmi ces projets, nous en avons qui permettent des mesures locales comme Ookla sans donner un contrôle sur les données recueillies, d'autre comme M-LAB qui exécute des Tests de Performance Internet fondés sur le test de diagnostic réseau nommé Network Diagnostic Test (Network Diagnostic Tools (**NDT**)) qui mesure la vitesse et vous permet d'obtenir des renseignements relatifs à la configuration du système et à l'infrastructure réseau [19] et donne aussi un contrôle sur les données recueillies mais ne réalise pas de mesures locales et le reste qui réalise juste des mesures à l'international[27]. Pour une mesure efficace, en vue d'un bon diagnostic réseau, il serait bon de pouvoir réaliser des mesures locales comme globales et en même temps d'avoir le contrôle sur les données recueillies.

Nous voyons donc qu'il n'existe pas un système permettant de faire la mesure de l' internet au Bénin, c'est à cela que répond notre système.

2.2.2 Les résultats des mesures peuvent-ils aider les décideurs à orienter leurs politiques en matière du numérique ?

Pour répondre à cette question, nous avons donc entrepris de mettre en place le système de mesure de performance internet. Ce dernier implique donc un serveur de mesure, et des clients déployables. Pour mettre en place le serveur, nous nous sommes inspirés du serveur local de M-Lab. M-LAB propose un serveur NDT réécrit en Golang, et entièrement « dockerisé », le serveur est portable et utilisable en dehors de la plate-forme M-Lab par d'autres systèmes, ce qui nous amène à nous intéresser à M-LAB. Notre première tâche a été donc de comprendre exactement comment ce serveur fonctionne ?

NDT mesure les performances de téléchargement et de chargement au niveau de l'application à l'aide de WebSockets sur TLS. Chaque type de test est indépendant, et il existe deux types de test : les tests de téléchargement et les tests de téléversement. NDT utilise toujours une seule connexion TCP. Dans la mesure du possible, NDT utilise une version récente de TCP BBR. L'écriture d'un client NDT est conçue pour être aussi simple que possible. Un client NDT en langage Go complet a été implémenté , un client JavaScript complet a été implémenté [19]. NDT répond à la question de savoir à quelle vitesse vous pouvez extraire/pousser des données de votre appareil vers un serveur Web généralement proche et bien fourni au moyen de technologies Web couramment utilisées. Ce n'est pas nécessairement une mesure de la vitesse du dernier kilomètre. Il s'agit plutôt d'une mesure des performances possibles avec un appareil, la connexion Internet actuelle (ligne fixe, Wi-Fi, 4G, etc.), les caractéristiques du FAI et éventuellement d'autres FAI du milieu, et le serveur utilisé. La métrique principale mesurée par ndt7 est le **goodput**. C'est-à-dire la vitesse mesurée au niveau de l'application, sans inclure les frais généraux des en-têtes

WebSockets, TLS, TCP/IP et de couche de liaison. Mais des informations au niveau du noyau à partir de TCPINFO sont fournies lorsqu'elles sont disponibles. Pour toutes ces raisons, nous disons que NDT effectue des mesures au niveau de l'application.

Pour comprendre comment NDT utilise les WebSockets et comment les clients et les serveurs doivent se comporter pendant les tests de téléchargement(download) et de téléversement(upload), **voir l'annexe**.

M-Lab propose un dépôt github de ce serveur. Ce dépôt contient le code source du serveur ndt servant au test de mesure. Deux possibilités nous sont données, soit créer directement un conteneur à partir de l'image ndt-server situé sur dockerHub ou créer nous même notre image avant de créer le conteneur de test. Nous avons opté pour la seconde solution qui nous permet des modifications avant la création de l'image docker. Ce code source est écrit en golang pour les avantages de ce dernier, et contient un DockerFile permettant de créer une image docker à partir d'une image de base située sur docker Hub.

```
1 FROM golang:alpine as ndt-server-build
2 RUN apk add --no-cache git gcc linux-headers musl-dev
3 ADD . /go/src/github.com/m-lab/ndt-server
4 RUN /go/src/github.com/m-lab/ndt-server/build.sh
5
6 # Now copy the built image into the minimal base image
7 FROM alpine
8 COPY --from=ndt-server-build /go/bin/ndt-server /
9 ADD ./html /html
10 WORKDIR /
11 ENTRYPOINT ["/ndt-server"]
```

Dans ce fichier, on charge une image de base alpine [9] contenant déjà golang :

```
1 FROM golang:alpine as ndt-server-build
```

On installe les dépendances avec la commande RUN :

```
1 RUN apk add --no-cache git gcc linux-headers musl-dev
```

Nous ajoutons tous le dossier ndt-server au système crée :

```
1 ADD . /go/src/github.com/m-lab/ndt-server
```

Nous utilisons l'alpine comme image de base en vue de construire une image minimaliste. De l'image construite, nous copions l'exécutable dans la racine de la nouvelle image :

```
1 FROM alpine
2 COPY --from=ndt-server-build /go/bin/ndt-server /
```

Nous ajoutons le dossier html puis spécifions l'entrée dans le système qui est l'exécutable :

```
1 ADD ./html /html
2 WORKDIR /
3 ENTRYPOINT ["/ndt-server"]
```

2.2.2.1 Réajustement de la page de Tests du serveur

Nous avons commencé par changer la vue de la page de test, cela permet une bonne aisance de l'utilisateur pendant le test. Le test d'origine se lançait par défaut, c'est-à-dire au chargement de la page et le relancement du test se faisait par rechargement de la page et les informations affichées étaient juste les débits download et upload. Voici à quoi l'ancienne page de test ressemblait.

Figure 2.1 – Page du Test

Pour une bonne aisance sur notre page, nous avons décidé que le test serait lancé par l'utilisateur. Ce qui lui permettrait de voir, pendant que le test se déroule, des informations comme :

- le nom de l'ISP ;
- l'Ip public ;
- la latitude et la longitude ;
- Pays, Région et la ville.

Un message annoncerait la fin du test et l'utilisateur juste à l'aide d'un click pourrait relancer le Test. Il pourra lancer d'autre type de test aussi depuis le même interface.

2.2.2.2 Ajout du code du serveur QUIC

Nous avons ensuite inséré un code serveur dans le code NDT pour démarrer un serveur QUIC en même temps que notre serveur NDT normale. Ici, il s'agit d'ouvrir un lien logique UDP entre le client et le serveur puis de garder ce lien pour le test. Cela se fait au travers du navigateur et de l'invite de commande, ce qui permettrait de lancer des tests automatiquement. Sur le lien créé et pendant environ 13s, des flux de données sont envoyés du client vers le serveur puis pendant environ 13s, du serveur vers le client. Le suivi de cet échange permet de déterminer la bande passante et générer des Qlogs, lesquels sont stockés dans des dossiers autres que les dossiers des tests TCP en vue d'une bonne analyse. Ici, nous avons rencontré quelques problèmes. D'abord, les clients sont les initiateurs de la connexion et cela en TCP, ce qui devient vite problématique avec QUIC qui utilise UDP. Alors nous avons décidé que le test QUIC serait lancé depuis la page de test TCP. Ce qui permet au client d'être prévenu de l'utilisation du protocole QUIC sur le serveur. Ensuite, le test à l'intérieur du navigateur nécessite le support du protocole WebTransport par le navigateur alors que la version actuelle de Web Transport est pour l'instant supportée par une version de google chromium et ne fonctionne pas dans tous les environnements. On a donc décidé de mettre en place uniquement le serveur pour une mesure en ligne de commande uniquement. Le code du serveur complet est situé à cette adresse github <https://github.com/Abousidikou/ndt-server>.

2.2.2.3 Le nouveau serveur dockerisé

La nouvelle image du serveur est généré grâce cette commande :

```
$ sudo docker build -t sidikhub/ndt-server:quic .
Sending build context to Docker daemon 7.707MB
Step 1/9 : FROM golang:alpine as ndt-server-build
--> e8fc0c5ad389
Step 2/9 : RUN apk add --no-cache git gcc linux-headers musl-dev
--> Using cache
--> 6929c3380f29
Step 3/9 : ADD . /go/src/github.com/m-lab/ndt-server
...
```

L'image générée est envoyée dans le registre docker enfin d'être utilisée globalement.

```
$ sudo docker push sidikhub/ndt-server:quic
The push refers to repository [docker.io/sidikhub/ndt-server]
43042b12132c: Layer already exists
6d6219ca674d: Layer already exists
8d3ac3489996: Layer already exists
quic: digest: sha256:f5ba6b54e88751cd401eddde27c671cb1200eb76f7608b447fb37eff56de8199
```

L'image est donc prête à être utilisée.

2.2.2.4 Déploiement

Nous sommes passés au déploiement du serveur NDT de M-LAB. Pour mettre en place ce serveur, les instructions disponibles dans le README de la page github [31]. On commence d'abord par cloner le serveur :

```
$ git clone https://github.com/m-lab/ndt-server.git && cd ndt-server
```

Puis on passe ensuite à la mise en place du certificat. Let'sencrypt est le certificat utilisé sur le serveur `monitor.uac.bj` alors une copie journalière du certificat `fullchain.pem` et de la clé `privkey.pem` est faite dans le dossier `certs`. On démarre le serveur avec :

```
$ docker run --network=host \
  --volume `pwd`/certs:/certs \
  --volume `pwd`/datadir:/datadir \
  --volume `pwd`/html:/html \
  --name ndt_service \
  sidikhub/ndt-server:quic1.5 \
  -cert /certs/fullchain.pem \
  -key /certs/privkey.pem \
  -datadir /datadir \
  -ndt7_addr 196.192.16.70:4444 \
  -ndt7_addr_cleartext 196.192.16.70:4446 \
  -quiccmdAddr 196.192.16.70:4447 \
  -quicwebAddr 196.192.16.70:4448
```

Nous avons donc décidé de déployer le serveur NDT de la même manière sur un serveur à l'étranger CONTABO situé en Allemagne.

2.2.2.5 Base de données

Les données recueillies au niveau des tests sont sous forme json et compressées dans le dossier `datadir`. Dans cette partie, nous allons proposer un modèle d'enregistrement de ces données dans une base de données. Pour nos travaux, nous avons opté pour un modèle relationnel. Liste des tables(relations) de notre base de données :

- Country pour stocker les pays ;
- Region pour stocker les régions ou départements ;
- City pour stocker les villes ;
- DaySlice pour stocker les tranches horaires d'une journée ;
- Service pour stocker les différents niveaux de services ;
- Provider pour stocker les ISP ;
- DayStat pour stocker la statistique concernant la bande passante et le délai des tests de la journée sur le plan national ;

- InterDayStat pour stocker la statistique concernant la bande passante et le délai des tests de la journée sur le plan international ;
- TCPInfo pour stocker les informations provenant de TCP ;
- BBRInfo pour stocker les informations provenant de BBR ;
- Tests pour stocker les informations sur le test.

Voici le modèle de la base de donnée sur la page suivante :

Figure 2.2 – Database Model

L'insertion des données dans la base va se faire tous les jours à 4h du matin parceque le trafic sur le serveur n'est pas énorme à cette heure de la nuit. Une fois les tests effectués, comme on l'a vu, les données sont stockées sous forme json dans le fichier datadir/ndt7 suivant la date. Nous avons mis au point un envoie automatique des données dans la base à l'aide de cron [14]. Cron est un gestionnaire de tâche automatique sous linux, c'est le planificateur système sur les systèmes UNIX et Linux et son but est d'exécuter des commandes, des séries de commandes ou des scripts selon un calendrier prédéterminé. A 4h du matin, cron exécute un script bash qui envoie les données depuis les fichiers json dans la base de données.

2.2.2.6 Client TCP et QUIC

Nous avons opté pour trois types de clients.

==> **Client Web** C'est le client dont on a parlé un peu plus haut accessible via le navigateur et dont le test démarre sur volonté de l'utilisateur ;

==> **Client en invite de commande** Nous avons décidé de mettre en place deux clients en invite de commande. Le client TCP nommé ndt7-client et le client QUIC nommé quic-client. L'avantage de ce type client serait de lancer des tests périodiques sur le serveur national comme sur le serveur à l'extérieur du pays. Ces clients seraient déployés sur de nombreux appareils afin de garantir une bonne collecte de données. Le client QUIC permettrait donc le test avec notre serveur national comme international. Une fois installés, on aurait accès à l'utilitaire quic-client et ndt7-client afin d'exécuter des tests.

==> **Client Embarqué**

Ce type de client permettrait de faire des tests en arrière plan. Donc le client serait embarqué dans un autre site pour permettre de faire des tests en arrière plan à chaque fois qu'un utilisateur visite ce site.

2.2.2.7 API REST

Une API REST (également appelée API RESTful) est une interface de programmation d'applications (API ou API Web) conforme aux contraintes du style architectural REST et permettant une interaction avec les services Web RESTful. REST est un acronyme pour REpresentational State Transfer et un style architectural pour les systèmes hypermédias distribués. REST API présente une efficacité car la charge utile JSON est toujours plus petite. Cela permet une rapidité dans le traitement des informations avant l'envoi. Nous avons donc opté pour cette solution pour l'envoi des données au client. Voici les routes que notre API servirait au client :

- /**country**/ pour les pays depuis lesquels des tests ont été effectués ;
- /**region**/ pour les régions où départements depuis lesquels des tests ont été effectués ;
- /**city**/ pour les villes où départements depuis lesquels des tests ont été effectués ;
- /**percentageByService**/ donnant le pourcentage par tranche de débit ;
- /**percentageByProvider**/ donnant le pourcentage par tranche de débit par fournisseurs ;
- /**medianByDay**/ donnant la moyenne, le medianne, le minimum et le maximum des debits ;
- /**medianByProvider**/ donnant la moyenne, le medianne, le minimum et le maximum des debits par fournisseurs ;
- /**bandByDaySlice**/ donnant la moyenne des débits par tranches horraires ;

- **/bandByDaySliceProvider/** donnant la moyenne des débits par tranches horaires par fournisseurs ;
 - **/tcpinfo/** donnant détails techniques au niveau de TCP ;
 - **/tcpinfoProvider/** donnant détails techniques au niveau de TCP par fournisseurs ;
 - **/providerSample/** donnant le nombre de tests effectués par fournisseurs ;
 - **/providerBW/** donnant la moyenne des débits par fournisseurs ;
- Cet API est interrogé par notre plateforme de visualisation.

2.2.2.8 Plateforme de visualisation

Voici les fonctions de notre plateforme :

- permettre la visualisation des statistiques globales et détaillées concernant le réseau national en général par pays, par région, par ville, par date...
- permettre la visualisation des statistiques globales et détaillées concernant le réseau d'un fournisseur, par pays, par région, par ville et par date...
- permettrait la visualisation des statistiques en forme de cartes claires et simples à utiliser ;
- permettrait le téléchargement des cartes de statistiques sous forme d'image pour des rapports ;
- permettrait la production de rapport d'analyse de réseau sous forme pdf ;
- permettrait l'analyse de réseau sous trois angles : Client et serveur sont nationaux, Client national mais serveur international et Client international mais serveur national.

Cette plateforme permet une vue plus globale et en même temps très spécifique sur le fonctionnement des réseaux. L'analyse poussée des résultats statistiques permet de prendre des décisions sur la nature des équipements à utiliser, l'adoption ou non de nouveau protocole de transport... Les tests réalisés depuis notre plateforme sont stockés sur le serveur. En vue d'une bonne utilisation des résultats après tests ; nous avons prévu une plateforme de Visualisation des résultats. Cette plateforme présentera les résultats des tests de façon à permettre la prise de décision sur l'adoption d'un nouveau protocole de transport par exemple, la politique d'optimisation, la qualité de Service (QoS) du réseau...

2.2.3 Les résultats des mesures peuvent-ils aider les opérateurs à améliorer les services qu'ils offrent aux populations ?

Le serveur et le client échangent des mesures JSON à l'aide de messages WebSockets textuels. Le but de ces mesures est de fournir des informations utiles pour diagnostiquer les problèmes de performances. Le message de mesure a la structure suivante [32] :

```

1 {
2   "AppInfo" : {
3     "ElapsedTime" : 1234,
4     "NumBytes" : 1234,
5   },
6   "ConnectionInfo" : {
7     "Client" : "1.2.3.4 :5678",
8     "Server" : "[ :1] :2345",
9     "UUID" : "<platform-specific-string>"
10  },
11  "Origin" : "server",
12  "Test" : "download",

```

```

13  "TCPInfo" : {
14      "BusyTime" : 1234,
15      "BytesAked" : 1234,
16      "BytesReceived" : 1234,
17      "BytesSent" : 1234,
18      "BytesRetrans" : 1234,
19      "ElapsedTime" : 1234,
20      "MinRTT" : 1234,
21      "RTT" : 1234,
22      "RTTVar" : 1234,
23      "RWndLimited" : 1234,
24      "SndBufLimited" : 1234
25      ...
26  }
27 }

```

Ces indicateurs permettent une analyse très fine du réseau puis des diagnostics pouvant aider à l'amélioration de l'expérience utilisateur.

2.3 Matériel

2.3.1 Environnement de développement

Pour la mise en place de nos plateformes, nous nous sommes servis d'un ordinateur dont les caractéristiques sont les suivantes :

- **Modèle** : HP
- **Système d'exploitation** : Ubuntu 18.04.6 LT
- **Version du kernel** : 4.15.0-161-generic
- **Architecture** : 64 bits
- **Processeur** : Core i3
- **Mémoire RAM** : 4 Go

Pour le déploiement des plateformes au sein du pays, nous avons utilisé un serveur à l'UAC avec le nom de domaine monitor.uac.bj dont les caractéristiques sont :

- **Serveur** : Ubuntu
- **Version** : 20.10
- **Version du kernel** : 5.8.0-63-generic
- **Architecture** : 64 bits
- **Processeur** : QEMU Virtual CPU version 2.5+
- **Mémoire RAM** : 2 Go

Pour le déploiement à l'international, on a utilisé un serveur Contabo. Contabo est une société d'hébergement web allemande. La société propose de l'hébergement mutualisé, des serveurs dédiés, de la colocation de serveurs et des plans d'hébergement VPS. Le serveur de chez contabo présente les caractéristiques suivantes :

- **Serveur** : Ubuntu Serveur
- **Version** : 20.04.2 LTS
- **Version du kernel** : 5.4.0-80-generic
- **Architecture** : 64 bits

- **Processeur** : AMD EPYC 7282 16-Core Processor 2.5+
- **Mémoire RAM** : 15 Go

2.3.2 Kit de développement

2.3.2.1 Github

[23] GitHub est une interface Web qui utilise Git, le logiciel de contrôle de version open source qui permet à plusieurs personnes d’apporter des modifications distinctes aux pages Web en même temps. GitHub encourage les équipes à travailler ensemble pour créer et modifier le contenu de leur site. Nous utilisons github ici afin d’héberger nos codes pour leur permettre d’être accessible par beaucoup. Voici le lien github de notre compte : github.com/Abousidik ou.

2.3.2.2 Docker [8]

Docker est un ensemble de produits de plate-forme en tant que service (PaaS) qui utilisent la virtualisation au niveau du système d’exploitation pour fournir des logiciels dans des packages appelés conteneurs[7]. Les conteneurs sont isolés les uns des autres et regroupent leurs propres logiciels, bibliothèques et fichiers de configuration ; ils peuvent communiquer entre eux par des canaux bien définis[16]. Comme tous les conteneurs partagent les services d’un seul noyau de système d’exploitation, ils utilisent moins de ressources que les machines virtuelles [50].

Le logiciel qui héberge les conteneurs s’appelle Docker Engine [50]. Il a été lancé en 2013 et est développé par Docker, Inc[15]. Docker fournit une fonction pour automatiser les applications lorsqu’elles sont déployées dans des conteneurs. Dans un conteneur, environnement où les applications sont virtualisées et exécutées, docker ajoute une couche supplémentaire de déploiement moteur dessus. La façon dont Docker est conçu est de donner un environnement rapide et léger où le code peut être géré efficacement .

Il y a quatre principaux composants internes de docker, y compris le client et le serveur Docker, les images Docker, Registres Docker et conteneurs Docker.

■ Le client et le serveur Docker

Docker peut être expliqué comme un client et un serveur basés applications : Le RESTful complet (Transfert d’état représentatif) API et une ligne de commande Les binaires client sont expédiés par docker. Démon/serveur Docker et le client docker peuvent être exécutés sur la même machine ou sur un réseau local Le client docker peut être connecté à un serveur distant ou démon, qui s’exécute sur une autre machine.

■ Les images Docker

Il existe différentes méthodes pour créer une image. La première consiste à créer une image en utilisant un modèle en lecture seule, à s’appuyer sur l’image parente à l’aide de Dockerfile. Le fichier docker contient une liste d’instructions lorsque la commande ”Docker build” est exécutée à partir du bash terminal il suit toutes les instructions données dans le docker fichier et crée une image. Il s’agit d’un moyen automatisé de construire une image. Ces images sont générées et stockées en local. Elles peuvent être envoyées sur dockerhub pour une utilisation globale. La deuxième consiste à générer une depuis un conteneur en cours d’exécution. La troisième consiste à créer une nouvelle image de base. En termes simples, une image de base est une première couche vide, qui vous permet de créer vos images Docker à partir de zéro. Les images de base vous donnent un contrôle

total sur le contenu des images. Les images système sont essentiellement les images de base, telles que Ubuntu 14.04 LTS, ou Fedora 20. Les images de fonctionnement système crée un conteneur avec une capacité de OS en cours d'exécution. Les applications requises peuvent être ajoutées à l'image de base en la modifiant, mais il faut construire une nouvelle image.

■ Les Registres Docker

Les images Docker sont placées dans des registres Docker. Ça marche correspondant aux référentiels de code source où les images peuvent être poussées ou tirées d'une seule source. Il y en a deux types de registres, publics et privés. Docker Hub s'appelle un registre public où tout le monde peut extraire les images disponibles et pousser leurs propres images sans créer une image à partir de la rayure. Les images peuvent être distribuées dans une zone particulière (public ou privé) en utilisant la fonction Docker Hub.

■ Les Conteneurs Docker

L'image Docker est utilisée pour créer un conteneur Docker. Les conteneurs tiennent l'ensemble du kit requis pour une application, de sorte que l'application peut être exécutée de manière isolée. Par exemple, supposons qu'il est une image du système d'exploitation Ubuntu avec SQL SERVER, lorsque ce l'image est exécutée avec la commande docker run, puis un conteneur sera créé et SQL SERVER s'exécutera sur Système d'exploitation Ubuntu.

2.3.2.3 Qu'est-ce qu'une API?

Une API est un ensemble de définitions et de protocoles permettant de créer et d'intégrer des logiciels d'application. Il est parfois appelé contrat entre un fournisseur d'informations et un utilisateur d'informations - établissant le contenu requis du consommateur (l'appel) et le contenu requis par le producteur (la réponse). Par exemple, la conception de l' API pour un service météorologique pourrait spécifier que l'utilisateur fournit un code postal et que le producteur répond avec une réponse en deux parties, la première étant la température élevée et la seconde la basse. En d'autres termes, si vous souhaitez interagir avec un ordinateur ou un système pour récupérer des informations ou exécuter une fonction, une API vous aide à communiquer ce que vous voulez à ce système afin qu'il puisse comprendre et répondre à la demande. Vous pouvez considérer une API comme un médiateur entre les utilisateurs ou les clients et les ressources ou les services Web qu'ils souhaitent obtenir. C'est également un moyen pour une organisation de partager des ressources et des informations tout en maintenant la sécurité, le contrôle et l'authentification, en déterminant qui a accès à quoi. Un autre avantage d'une API est que vous n'avez pas besoin de connaître les spécificités de la mise en cache : comment votre ressource est récupérée ou d'où elle vient. Le langage choisi pour notre API est le golang.

2.3.2.4 Langages de programmation et librairies

■ Golang

Go est un langage de programmation compilé et typé statiquement conçu chez Google [20] par Robert Griesemer, Rob Pike et Ken Thompson [21]. Go est syntaxiquement similaire à C, mais avec la sécurité de la mémoire, le ramasse-miettes, le typage structurel[53] et la concurrence de style CSP. La langue est souvent appelée Golang en raison de son nom de domaine, golang.org, mais le nom propre est Go. Le langage de programmation

Go est un projet open source pour rendre les programmeurs plus productifs. Go est expressif, concis, propre et efficace. Ses mécanismes de concurrence facilitent l'écriture de programmes qui tirent le meilleur parti des machines multicœurs et en réseau, tandis que son nouveau système de types permet une construction de programme flexible et modulaire. Go compile rapidement en code machine tout en offrant la commodité du ramasse-miettes et la puissance de la réflexion à l'exécution. C'est un langage compilé rapide, statiquement typé qui ressemble à un langage dynamiquement typé et interprété. Go, ou Golang, est aujourd'hui populaire pour le développement de microservices. Les produits écrits en Go peuvent gérer de lourdes charges, permettant aux développeurs de créer des applications avec des services très chargés. Ce langage fournit une syntaxe simple et logique qui est facilement comprise par les autres développeurs.[26]

Go offre une grande vitesse et prend en charge la simultanéité. La simultanéité améliore considérablement l'efficacité de l'utilisation de plusieurs cœurs et machines. De plus, Go fournit une puissante bibliothèque standard pour créer des services Web.[26]

Go fournit également une architecture de microservices qui contient des composants indépendants offrant des fonctionnalités commerciales. Sa division stricte en modules permet à une architecture de microservices de gérer la livraison continue d'applications volumineuses et complexes.[26]

En utilisant un système de packages, Go permet aux développeurs de produire et de mettre en œuvre des produits rapidement, en évitant de créer des frameworks lourds et chronophages. Cette simplicité réduit les coûts globaux et permet à de nombreuses entreprises de développer des microservices.[26]

■ Javascript

JavaScript (souvent abrégé en JS) est un langage léger, interprété et orienté objet avec des fonctions de première classe, et est surtout connu comme le langage de script pour les pages Web, mais il est également utilisé dans de nombreux environnements sans navigateur. Il s'agit d'un langage de script multi-paradigmes basé sur des prototypes, dynamique et prenant en charge les styles de programmation orientés objet, impératifs et fonctionnels.

JavaScript s'exécute du côté client du Web, ce qui peut être utilisé pour concevoir / programmer le comportement des pages Web en cas d'événement. JavaScript est un langage de script facile à apprendre et puissant, largement utilisé pour contrôler le comportement des pages Web.

Contrairement à une idée reçue, JavaScript n'est pas du "Java interprété". En un mot, JavaScript est un langage de script dynamique prenant en charge la construction d'objets basée sur des prototypes. La syntaxe de base est intentionnellement similaire à Java et C++ pour réduire le nombre de nouveaux concepts requis pour apprendre le langage. Les constructions de langage, telles que les instructions if, les boucles for et while, et les blocs switch et try... catch fonctionnent de la même manière que dans ces langages (ou presque).

JavaScript peut fonctionner à la fois comme un langage procédural et un langage orienté objet. Les objets sont créés par programmation en JavaScript, en attachant des méthodes et des propriétés à des objets autrement vides au moment de l'exécution, par opposition aux définitions de classes syntaxiques courantes dans les langages compilés comme C++ et Java. Une fois qu'un objet a été construit, il peut être utilisé comme modèle (ou

prototype) pour créer des objets similaires.

Les capacités dynamiques de JavaScript incluent la construction d'objets d'exécution, les listes de paramètres variables, les variables de fonction, la création de script dynamique (via eval), l'introspection d'objet (via pour ... in) et la récupération de code source (les programmes JavaScript peuvent décompiler les corps de fonction dans leur texte source).

JavaScript permet l'utilisation des Web Workers qui sont un moyen simple pour le contenu Web d'exécuter des scripts dans des threads d'arrière-plan. Le thread de travail peut effectuer des tâches sans interférer avec l'interface utilisateur. Une fois créé, un travailleur peut envoyer des messages au code JavaScript qui l'a créé en publiant des messages sur un gestionnaire d'événements spécifié par ce code (et vice versa).

■ JQuery

Query est une bibliothèque JavaScript rapide, petite et riche en fonctionnalités. Cela simplifie considérablement la navigation et la manipulation de documents HTML, la gestion des événements, l'animation et Ajax avec une API facile à utiliser qui fonctionne sur une multitude de navigateurs. Avec une combinaison de polyvalence et d'extensibilité, jQuery a changé la façon dont des millions de personnes écrivent JavaScript.[25]

■ Python

Python est un langage de programmation orienté objet clair et puissant, comparable à Perl, Ruby, Scheme ou Java.

Certaines des fonctionnalités notables de Python :

- Utilise une syntaxe élégante, rendant les programmes que vous écrivez plus faciles à lire
- Est un langage facile à utiliser qui facilite le fonctionnement de votre programme. Cela rend Python idéal pour le développement de prototypes et d'autres tâches de programmation ad hoc, sans compromettre la maintenabilité
- Livré avec une grande bibliothèque standard qui prend en charge de nombreuses tâches de programmation courantes telles que la connexion à des serveurs Web, la recherche de texte avec des expressions régulières, la lecture et la modification de fichiers
- Le mode interactif de Python facilite le test de courts extraits de code. Il existe également un environnement de développement groupé appelé IDLE
- Est facilement étendu en ajoutant de nouveaux modules implémentés dans un langage compilé tel que C ou C++
- Peut également être intégré dans une application pour fournir une interface programmable

■ Mysql [6]

MySQL est un système de gestion de base de données SQL open source populaire développé, distribué et pris en charge par Oracle Corporation. MySQL gère une collection structurée de données.[3] Une base de données MySQL vous aide à ajouter, accéder et traiter les données stockées dans la base de données. MySQL stocke les données dans des tables séparées. Les structures de base de données sont organisées en fichiers physiques optimisés pour la vitesse.[3] Le modèle logique, avec des objets tels que des bases de données, des tables, des vues, des lignes et des colonnes, offre un environnement de programmation flexible. La partie SQL de "MySQL" signifie "Structured Query Lan-

guage”, qui est le langage standardisé le plus couramment utilisé pour accéder aux bases de données. Le logiciel MySQL utilise la licence GPL (GNU General Public) et est un logiciel open source.[3]

■ Flutter [6]

Le développement d’applications mobiles implique toujours le développement de deux versions, pour Android et pour iOS. Flutter, nouvelle technologie de Google, vous permet de créer des applications pour les deux systèmes à partir d’une seule base de code. En même temps, cela permet de créer une partie native des applications.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons discuté de logiciels, de langage de programmation, de bibliothèques qui nous ont permis d’atteindre nos résultats. Nous avons aussi présenté la méthodologie suivie tout au long du projet. Nous avons aussi parlé du cadre de stage. Cela n’a pas été tâche aisée vu qu’il a fallu traiter plusieurs données et travailler avec un nouveau protocole de transport avec des fonctionnalités en développement. Surtout le protocole WebTransport qui nous a causé beaucoup de soucis. Il a fallu commencer avec un test quic simple. On a été aussi confrontés au fait que les navigateurs d’aujourd’hui ne connaissent pas QUIC et essaient d’interagir en utilisant le protocole TCP, que notre serveur ne connaît pas.

Résultats et Discussions

Introduction

Ce chapitre nous présente les résultats issus de nos travaux menés pour atteindre nos objectifs.

3.1 Résultats de l'étude

Ce chapitre nous présente en général les résultats obtenus suite à nos différents travaux menés pour l'atteinte de nos objectifs. Ces travaux nous ont permis l'implémentation de deux plateformes différentes assurant des tâches précises : la plateforme de test et la plateforme de visualisation ainsi que de la logique serveur. Dans un premier temps, nous montrons comment l'on peut faire des tests grâce à notre plateforme. Dans un second temps, nous montrons comment l'on peut visualiser les résultats issus des tests puis dans un troisième temps nous montrons, à partir de la combinaison des deux résultats précédents, comment diagnostiquer l'état d'un réseau.

3.1.1 Réalisation de Test

3.1.1.1 Client Web

Le serveur de test NDT a été déployé sur un serveur national accessible via l'URL `monitor.uac.bj :4444` et un serveur international accessible via l'url `emes.bj :4444` :

Figure 3.1 – Page d'accueil

Une fois sur la plateforme, nous pouvons démarrer le test ou lancer un test QUIC. La page se déroule après le lancement du test. Le premier test est le test de téléchargement (Download) qui se termine par l'affichage de la valeur à la place de la jauge. Le deuxième test est le test de téléversement (Upload) qui se termine par l'affichage de la valeur à la place de la jauge. Les informations présentes pendant le test se situent en bas des jauges.

3.1.1.2 Client en commande

Une fois le client `ndt7-client` installé sur la machine et `cron` configuré, le fichier `autoTest.sh` est exécuté selon la configuration `cron` qui est mise sur toutes les 10 minutes.

```
$ ndt7-client -h
Usage of ndt7-client :
  -anonymize.ip value
    Valid values are "none" and "netblock". (default none)
  -batch
    emit JSON events on stdout (DEPRECATED, please use -format=json)
  -download
    perform download measurement (default true)
  -format value
    output format to use: 'human' or 'json' for batch processing (default human)
  -locate.url value
    The base url for the Locate API (default https://locate.measurementlab.net/v2/n
  -no-verify
    skip TLS certificate verification
  -profile string
    file where to store pprof profile (see https://blog.golang.org/pprof)
  -quiet
    emit summary and errors only
  -scheme value
    WebSocket scheme to use: either "wss" or "ws" (default wss)
  -server string
    optional ndt7 server hostname
  -service-url value
    Service URL specifies target hostname and other URL fields like access token. O
  -timeout duration
    time after which the test is aborted (default 55s)
  -upload
    perform upload measurement (default true)
```

On a aussi le client `quic-client` qui se présente comme suit :

```
quic-client -h
Usage of quic-client :
  -d int
    The number of bidirectional stream (default 262144)
  -n int
    The number of bidirectional stream (default 30)
  -p int
    The port to use for getting test done (default 4447)
  -u string
    The address to use for getting test done (default "emes.bj")
```

Le Test est exécuté sur les deux serveurs (national et international) à la fois avec le résultat du rendu redirigé vers des fichiers logs.

3.1.1.3 Client Embarqué

Pour l'instant, le client embarqué n'a été déployé que sur le site web d'Emes Sarl où à chaque visite du site, un test est effectué en arrière plan.

3.1.2 Visualisation des résultats

Dans un premier temps, nous avons déployé un système de copie depuis monitor.uac.bj, d'envoi et d'insertion journalière dans la base de données. Dans un second temps, avons déployer l'API sur EMES puis dans un dernier temps, nous avons déployé la plateforme de visualisation qui est accessible via l'url <https://emes.bj/bjnetmonitor>

3.1.2.1 Composantes de la Page d'accueil

La page d'accueil est composée de l'entête, de la composante de navigation et des graphes.

Figure 3.2 – L'entête de la page d'accueil

Ici, on présente la plateforme, son objectif et la source des informations collectées, c'est-à-dire le serveur qui a hébergé les tests dont les résultats sont affichés.

Nous avons jugé bon de placer le contexte d'affichage dans l'entête pour permettre à l'utilisateur de prendre connaissance de prime abord du contexte dans lequel les graphes seront affichés. Ce contexte est modifiable, il s'agit de la :

- **date** qui permet de sélectionner une période sur laquelle les graphes seront affichés
- **country** qui permet de sélectionner le pays d'origine des tests. Le Bénin est sélectionné par défaut.
- **region** qui permet de sélectionner la région d'origine des tests. Une fois le pays sélectionné, les régions correspondantes ayant abrité des clients du test apparaîtront dans une liste déroulante.
- **city** qui permet de sélectionner la ville d'origine des tests. Une fois la région sélectionnée, les villes correspondantes ayant abrité des clients du tests apparaîtront dans une liste déroulante.
- **aide** qui permet de comprendre en détail comment utiliser les options disponibles.

La navigation se présente comme suite :

Figure 3.3 – La navigation

La navigation permet à l'utilisateur de sélectionner le serveur (national ou international), le protocole dont on veut voir la performance dans le réseau. Elle permet aussi de se rendre sur la plateforme de test pour faire un test. Les graphes sont affichés avec des options d'aides, d'agrandissement, de déplacement, de zooming , de téléchargement (csv, png, svg). On peut aussi visualiser seulement un graphe particulier en faisant disparaître les autres grâce à la légende. Un click sur la couleur d'un graphe dans la légende fait disparaître le graphe ou le fait apparaître. Voici la liste des graphes affichés :

- **Service level** affichant le pourcentage des tests appartenant à des catégories spécifiées à l'avance.

Figure 3.4 – Service level

Les catégories de plage de bande passante sont spécifiées ainsi pour voir comment est répartie la distribution de la bande passante.

- **Average and Median bandwidth** affichant la moyenne et la médiane de la bande passante.

Figure 3.5 – La moyenne et la médiane

— **Max and Min bandwidth** affichant le Maximum et le minimum de la bande passante.

Figure 3.6 – Le maximum et le minimum

— **Average by day slice** affichant la moyenne de la bande passante par tranche de la journée.

Figure 3.7 – La moyenne par tranche horaires

Concernant les tranches, nous avons divisé 24h par 4, ce qui nous donne de 0-6h, de 6-12h, de 12-18h et de 18-23h.

— **Provider Sample** affichant le pourcentage de test par fournisseurs à titre informatif.

Figure 3.8 – Pourcentage de test par fournisseurs

— **Average by Provider** affichant la moyenne de la bande passante par fournisseurs.

Figure 3.9 – Moyenne bande passante par fournisseurs

Le bouton *More Details* donne plus d'information et plus de détails sur les fournisseurs et plus encore.

Pour plus d'information, «**More Details**» nous amène sur une page avec une navigation un peu particulières :

Figure 3.10 – La navigation avancée

L'utilisateur à ce niveau peut choisir grâce à la liste déroulante de **TCP Parameters**, les paramètres qu'il souhaite visualiser. **Provider Details** permet d'affiner encore la visualisation en spécifiant pour quel fournisseur on désire voir le paramètre TCP sélectionné. Le bouton d'aide au niveau de l'en-tête procure une explication plus détaillée de la manière dont on peut tirer parti de la visualisation.

Une fois le fournisseur sélectionné, un entête apparaît et permet d'aller encore plus concernant ce fournisseur.

Figure 3.11 – Entête fournisseur

«**Details**» ici permet de voir plus de détails sur le fournisseur sélectionné.

3.1.2.2 Résultat des Tests

La plateforme a été déployée depuis le 09 septembre 2021. Des tests automatiques ont été configurés sur des machines clientes. Nous avons récupéré (nombre de tests) avec notre serveur national, (nombre de tests) de tests avec notre serveur international pendant environ 7 mois environ. Sur les 7 mois, Ces tests nous ont permis de voir comment le serveur réagit face aux tests. Voici un peu les résultats sur le plan national et par Fournisseurs. La plupart des tests ont été réalisés avec les fournisseurs **MTN**, **Moov** et **Benin Télécoms**.

Le pourcentage de test par intervalle de bande passante :

Table 3.1 – Pourcentage de test par intervalle de bande passante

Intervalle(Mbps)	0-3	3-5	5-10	10-15	15-25	25-50
Download	8%	6%	19%	14%	19%	34%
Upload	59%	10%	21%	8%	1%	
Total of Test	13645					

On peut donc voir que les tests effectués avec les fournisseurs **MTN**, **Moov** et **Benin Télécoms** présentent un débit moyen d'upload situé dans la majorité des tests dans l'intervalle 0 à 3 Mbps, le reste se distribue sur les autres intervalles. Donc sur 13645 tests réalisés, les tests downloads sont répartis sur les intervalles 5 à 10, 10 à 15, 15 à 25 avec une plus grande majorité dans l'intervalle 25 à 50 Mbps. Peu de tests downloads se situent dans les intervalles 0 à 3 Mbps et 3 à 5 Mbps. La moyenne et la médiane de la bande passante. Ces deux éléments sont des indicateurs clés de la performance d'un réseau :

Table 3.2 – La moyenne et la médiane de la bande passante

Date	Avg-Down Band	Avg-Up Band	Median-Down Band	Median-Up Band
1Sep-1Oct 2021	23.283 Mbps	5,489 Mbps	19.832 Mbps	5,418 Mbps
2Oct-2Nov 2021	23.312 Mbps	6,049 Mbps	19.069 Mbps	6,009 Mbps
3Nov-3Dec 2021	16,689 Mbps	3,212 Mbps	14,832 Mbps	3,159 Mbps
4Dec 2021-4Jan 2022	13.712 Mbps	2.828 Mbps	12.544 Mbps	2.831 Mbps
5Jan-5Feb 2022	17.335 Mbps	3.599 Mbps	16.407 Mbps	3.607 Mbps
6Feb-6Mar 2022	12.290 Mbps	2.313 Mbps	12.113 Mbps	2.326 Mbps
7-6Mar 2022	19.093 Mbps	4.483 Mbps	17.816 Mbps	4.500 Mbps

On peut voir dans le mois de Septembre à Octobre 2021 que la moyenne de la bande passante en download est d'environ 24 Mbps, celle d'upload de 5 Mbps. Une fouille plus poussée sur la plateforme permettra de faire sortir le pourquoi de cette descente.

La maximum et le minimum de la latence ou RTT :

Table 3.3 – La maximum et le minimum de la latence ou RTT

Date	Max-Down RTT	Min-Down RTT	Max-Up RTT	Min-Up RTT
1Sep-1Oct 2021	11.07 ms	6.84 ms	18.75 ms	7.18 ms
2Oct-2Nov 2021	17.64 ms	12.88 ms	19.19 ms	14.01 ms
3Nov-3Dec 2021	20.13 ms	14.91 ms	22.00 ms	14.92 ms
4Dec 2021-4Jan 2022	34.94 ms	23.17 ms	32.71 ms	21.71 ms
5Jan-5Feb 2022	30.10 ms	23.11 ms	30.46 ms	22.09 ms
6Feb-6Mar 2022	103.53 ms	91.82 ms	104.04 ms	90.10 ms
7-6Mar 2022	54.04 ms	45.50 ms	59.18 ms	49.60 ms

RTT est la latence du réseau, c'est-à-dire le temps depuis l'initiation de la requête à la réception de la réponse. Nous pouvons voir que ce temps est en dessous de 30 ms dans les mois de Septembre, Octobre, Novembre. Nous remarquons une hausse de la latence dans le mois de Décembre jusqu'au 4 Janvier. Le mois de Janvier a noté une petite baisse puis un grand pic dans le mois de Février qui par jusqu'à près de 100ms. Pendant ce temps, la latence en upload suit

le même mouvement avec un pic allant jusqu'à près de 100ms. Pendant ce temps, la latence en upload suit le même mouvement avec un pic allant jusqu'à 90ms.

La moyenne de la bande passante par tranche horaire de la journée :

Table 3.4 – La moyenne de la bande passante par tranche horaire en download

Date	18-24h	12-18h	6-12h	0-6h
1Sep-1Oct 2021	19.61 Mbps	20.35 Mbps	23.73 Mbps	23.96 Mbps
2Oct-2Nov 2021	20.32 Mbps	22.03 Mbps	17.73 Mbps	23,38 Mbps
3Nov-3Dec 2021	18.04 Mbps	16.78 Mbps	15.93 Mbps	21.91 Mbps
4Dec 2021-4Jan 2022	11,51 Mbps	13.67 Mbps	11.72 Mbps	18.17 Mbps
5Jan-5Feb 2022	13.78 Mbps	17.56 Mbps	17.78 Mbps	19.99 Mbps
6Feb-6Mar 2022	8.34 Mbps	12.34 Mbps	13.74 Mbps	13.65 Mbps

Ces données permettent de voir le comportement de la bande passante à chaque tranche horaire de la journée. Nous voyons que le grand pic du mois de Septembre a été atteint dans la nuit, ce qui est dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de personne sur le réseau à cette heure. La plus petite atteinte en Février est répertorié entre 18 et 24h.

Un détail sur le réseau est donné par «**More Details**» avec des données compréhensibles par des experts.

Figure 3.12 – Le Round Trip Time (RTT) sur la période de test

La figure 3.12 nous montre le résumé des tests en ce qui concerne la latence dans le réseau. De nombreux caractéristiques de réseau comme la taille de la fenêtre de congestion, le temps de retransmission des paquets, le temps d'expiration des acquittements... peuvent être examinées par fournisseur, ville, région. Ces résultats sont basés sur le protocole TCP.

Nous avons mis en place aussi des tests QUIC, par rapport au résultat QUIC, nous pouvons voir :

```

$ quic-client -u monitor.uac.bj
QUIC Testing
Server : 196.192.16.70 :4447
Msg Size : 262144
Nombre de stream : 30
Upload Testing
Upload Complete
Download Testing
Download Complete
Results :
    Avg. Download Speed : 32.260 Mbps
    Avg. Upload Speed : 5.629 Mbps

```

Ce résultat est comme on peut le voir au-dessus de TCP.

3.2 Discussion

Notre travail présente des résultats qui peuvent être examinés sous différentes perspectives. Des variables d'environnement doivent être prise en compte pour expliquer les résultats obtenus :

- la plupart des tests ont été effectués avec un client situé dans le même AS que le serveur, ce qui explique des bande passante de l'ordre de vingtaine de Mbps. Étant dans le même AS, le paquet n'a donc pas besoin de sortir de l' AS avant d'atteindre le serveur.
- les tests effectués sur le serveur déployer sur [emes.bj](#) viennent montrer la perspective de la sortie depuis le réseau national.
- les tests effectués depuis l'extérieur sur le serveur déployer sur [monitor.uac.bj](#) viennent montrer la perspective d'un paquets extérieur venant au niveau d'un AS béninois.
- les résultats peuvent être filtrés par fournisseurs, par ville et par départements.
- les tests quics sont stockés en fichier json avec les bandes passantes calculées ainsi que les fichiers qlogs résultant des tests.
- la taille du message quic et le nombre de stream quic pour le test sont spécifiés au démarrage du test.
- les tests quic permettent aux fournisseurs de voir comment est ce que le protocole quic fonctionne sur leurs réseaux .
- TCP est un un protocole Kernel Space, c'est-à-dire se situant dans le noyau alors que QUIC est un protocole user space, les données utilisées pour le test TCP sont des slices de byte directement utilisés en mémoire. QUIC étant user space, ces données sont d'abord traitées en user space. En utilisant un seul stream pour le test quic, TCP performe mieux que QUIC .
- une augmentation massive du nombre de streams pour le test quic dégrade la connexion et sature la bande.
- le problème du webtransport. A partir du moment où QUIC fonctionne avec UDP et que le protocol WebSocket utilisé pour notre test utilise TCP, nous nous retrouvons face un problème car WebSocket ne peut supporter un flux UDP. La solution évidente devient l'équivalent de websocket webTransport qui utilise UDP pour le transport. Ici, nous sommes confrontés à un problème de nouveauté de protocole, WebTransport est un protocole en phase de test. Beaucoup de questions sur ce protocole sont restées pour l'instant

sans réponse. Nous sommes donc passé au test full http, c'est à dire que le débit mesuré n'est plus le goodput mais plutôt le débit de toute la connexion. Nous nous sommes donc tournés vers le client en ligne de commande.

- Le nombre de stream sélectionné pour le test quic a été approuvé après des tests qui ont révélé qu'un nombre trop grand de stream sature le réseau et donc ne donne pas de bons résultats; un nombre trop petit sous utilise le réseau.

En regardant les résultats de plus près, on voit que QUIC dans certaines conditions performe mieux que TCP. Mais en tenant compte de l'aspect kernel space de TCP, TCP performe mieux que QUIC sous également certaine conditions.

La particularité de notre plateforme vient du fait que les données sont sous notre contrôle et permet une analyse plus détaillée des résultats. Les données collectées durant nos tests sont stockées sur nos serveurs et peuvent susciter d'autres utilisations ultérieures. Les tests internationaux présentent quelques défauts : le manque de contrôle sur les tests et les données, les longs trajets pour une destination proche. Un test sur le serveur du Nigéria implique par exemple que les paquets passent par des routeurs situés hors du continent africain. Un traceroute nous le montre sur la figure suivante :

```

$ traceroute 102.88.1.152
traceroute to 102.88.1.152 (102.88.1.152), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.100.1)  1.906 ms  1.825 ms  1.865 ms
 2  41.85.178.1 (41.85.178.1)  6.868 ms  7.414 ms  7.585 ms
 3  * * 10.20.3.45 (10.20.3.45)  6.343 ms
 4  41.85.189.77 (41.85.189.77)  6.349 ms  6.914 ms  7.077 ms
 5  te0-4-0-3-5.rcr21.lis01.atlas.cogentco.com (149.6.145.89)  126.114 ms  131.260 ms
 6  be2444.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com (154.54.61.214)  131.114 ms  127.481 ms  12
 7  be2314.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.105)  141.609 ms be2313.ccr31.bi
 8  be2315.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.61.114)  154.113 ms be2318.ccr42.pa
 9  be12489.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.57.69)  161.321 ms  161.565 ms  16
10  be2053.rcr21.b015591-1.lon13.atlas.cogentco.com (130.117.2.66)  162.598 ms  162.5
11  204.68.252.78 (204.68.252.78)  174.556 ms  173.914 ms  175.503 ms
12  41.181.189.71 (41.181.189.71)  172.263 ms  174.290 ms  172.315 ms
13  41.181.190.150 (41.181.190.150)  178.365 ms 41-208-23-185.mtnns.net (41.208.23.18
14  10.2.254.186 (10.2.254.186)  273.064 ms 41.181.245.251 (41.181.245.251)  178.330
15  41.181.247.59 (41.181.247.59)  269.911 ms  270.464 ms 10.2.254.201 (10.2.254.201)
16  102.88.1.152 (102.88.1.152)  274.638 ms 10.2.254.186 (10.2.254.186)  270.209 ms
    
```

Nous notons que l'équipement [be2444.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com](https://www.cogentco.com) fait partie des équipements traversés par nos paquets. Or cet équipement se situe au United States. Ces paquets passent par des routeurs situés aux Etats-Unis. Cet aspect est l'un des points forts de notre travail.

Nous avons eu quelques aspects non résolus pour notre travail, il s'agit :

- de l'affichage des résultats QUIC, étant donné que les résultats QUIC sont dans un fichier qlogs respectant un format de données spécifiques à QUIC, son seul moyen de visualisation pour l'instant vient du travail [38] :

Figure 3.13 – Sequence de démarrage d'une connexion quic sur la Plateforme Qvis

Cette plateforme permet la visualisation des données Qlogs, mais ne présente aucune sortie pour une utilisation extérieure. Donc un travail d'analyse de qlogs en vue de l'affichage sur notre plateforme est une nécessité vu que les travaux sur qlogs n'ont pas

encore évolué pour permettre par exemple l'utilisation d'une librairie. Donc les options de navigation QUIC sur la plateforme de visualisation présente donc la page ci-dessous :

BJNet Monitor Visualisation for QUIC

These works are ongoing. Data visualized here will help understand how QUIC perform in our national network according to provider...To see data according to TCP, visit BJNet Monitor for TCP Data visualisation. Visit Monitor SpeedTest site to test your network.

Figure 3.14 – Page QUIC

- du téléchargement des rapports analysés. Un fichier pdf téléchargeable sera disponible pour permettre aux acteurs de la plateforme d'avoir de notre une analyse par rapport à un paramètre(AS, Ville...). Cette option n'a pas encore été rendue disponible sur la plateforme.

Le travail effectué ici permettra de mettre en évidence les performances des réseaux nationaux, de comparer les performances de ces réseaux, de diagnostiquer ces réseaux, mettre en évidence les insuffisances et de permettre la prise de décision dans l'amélioration du réseau. Les données de ce travail peuvent être utilisées pour d'autres études ultérieures, d'autres travaux en rapport avec les performances internet au sein du réseau béninois.

Conclusion

A la fin de notre projet, notre système est divisé en deux, une plateforme de mesure et une plateforme de visualisation. A la fin de notre projet, notre système est divisé en deux, une plateforme de mesure et une plateforme de visualisation. Les plateformes de test sont accessibles via <https://monitor.uac.bj:4444> et <https://emes.bj:444>. La plateforme de visualisation permet de voir les résultats issus des tests d'une manière simple et compréhensible et est accessible via <https://bjnetmonitor.uac.bj>. **Details**» ici permet de voir plus de détails sur le fournisseur sélectionné.

Suggestions

Ce travail présente des résultats qui peuvent être améliorés ou étendus. Nous pouvons par exemple :

- mettre en place un système d'analyse de fichier qlogs ainsi que de l'affichage des résultats QUIC,
- mettre en place un système d'analyse par acteurs qui sera terminer par la génération d'un pdf pour des utilisations de la part de ces acteurs,
- permettre aux acteurs internet comme les régulateurs, les fournisseurs de paramétrer eux même les tests à effectuer,
- insérer le test RPM (Round Trip Per Minutes) qui est un nouveau type de test permettant de révéler certains type de problèmes réseaux inconnus des acteurs
- insérer d'autres tests concernant d'autres protocol comme TCPLS, MPTCP, EBPF et plein d'autres...
- preparer des points de sortir pour permettre l'utilisation en temps réel des résultats par d'autres plateforme au travers d'API.

Conclusion Générale

La mesure de performance est une chose très importante lorsqu'il s'agit d'amélioration, de progrès. Elle permet de ressortir les faiblesses présentes, les erreurs commises et permet aussi de diriger la correction de ces dernières. Ceci peut aboutir à une meilleure utilisation du service, à de l'innovation suite à la résolution du problème... Ceci pour dire que la mesure des performances internet au Bénin est une très importante et est à prendre au sérieux si l'objectif est de permettre au béninois d'avoir une meilleure expérience utilisateur en ce qui concerne la navigation internet. L'objectif de ce mémoire a été de mettre en place un système de mesure de performance internet au Bénin, la pensée derrière ce système est d'avoir un outil qui permet un meilleur diagnostic et qui permet de prendre des décisions. Les systèmes présentés sont tous à l'international et ne permettent pas d'avoir des détails plus poussés sur le système interne. Ces systèmes sont de nos jours très nombreux compte tenu de l'importance que prend la mesure de performance internet.

Dans ce mémoire, nous avons tout d'abord fait une revue de littérature autour de l'internet en général, l'internet en Afrique et l'internet au Bénin. Cela nous a permis de faire état de la situation Web dans notre pays. Nous avons parlé du routage internet, un des points essentiels pour avoir une meilleure performance puis nous avons fait état des protocoles de transports. Nous avons parlé aussi des indicateurs de mesure nécessaires à une bonne analyse, des plateformes de mesures et de leurs apports et insuffisances. Nous avons ensuite planifié et mis en place un système de mesure de performances internet. L'outil de diagnostic NDT(Network Diagnostic Tool) est une référence dans la mesure des performances internet. Nous nous sommes donc servis de cet outil, l'avons amélioré pour l'adapter à notre système. Ces tests sont actuellement en cours. Nous avons rencontré des problèmes, d'autres qu'on a pu résoudre, d'autres demeurent non résolus. Néanmoins, notre système est limité à seulement un serveur situé dans la commune d'Abomey-Calavi, les résultats pourraient être encore meilleurs si on étendait le nombre de serveurs et qu'on couvrait tout le territoire.

Bibliographie

- [1] M. Alavi and P. Carlson. A review of mis research and disciplinary development. *Journal of management information systems*, 8(4) :45–62, 1992.
- [2] M. Allman, V. Paxson, W. Stevens, et al. Tcp congestion control. *Congestion Control*, 1999.
- [3] B. Christudas. Mysql. In *Practical Microservices Architectural Patterns*, pages 877–884. Springer, 2019.
- [4] M. Meeker and L. Wu. Internet trends 2018, 2018.
- [5] E. Mener. Les architectures client/serveur. 1995.
- [6] A. MySQL. Mysql, 2001.
- [7] M. O’Gara. Ben golub who sold gluster to red hat now running dotcloud. *SYS-CON Media*, 26, 2013.
- [8] B. B. Rad, H. J. Bhatti, and M. Ahmadi. An introduction to docker and analysis of its performance. *International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS)*, 17(3) :228, 2017.

Webogragraphie

- [9] Alpine web site. <https://www.alpinelinux.org/>. Consulté en Janvier 2022.
- [10] Amélioration de la qualité qu bénin. <https://www.dw.com/fr/bénin-internet-prix/a-59254184>. Consulté en Janvier 2022.
- [11] Atterissage second câble sous marins au benin. <https://levenementprecis.com/2015/04/03/atterrissement-dun-2eme-cable-sous-marin-au-benin-jean-gbeto-dansou-accelere-la-revolution-technologique/>. Consulté en Janvier 2022.
- [12] Classement de afrique en terme de prix internet. <https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/>. Consulté en Janvier 2022.
- [13] A closer look at the controversy over the internet’s birthday! you decide. circleid.com. Consulté en Novembre 2021.
- [14] Cron. <https://doc.ubuntu-fr.org/cron>. Consulté en Janvier 2022.
- [15] Docker : A favourite in the devops world. <http://www.opensourceforu.com/2017/02/docker-favourite-devops-world/>. Consulté en Novembre 2021.
- [16] Docker frequently asked questions (faq). <https://docs.docker.com/engine/faq/#what-does-docker-technology-add-to-just-plain-lxc>. Consulté en Novembre 2021.
- [17] Experimenting with webtransport. <https://web.dev/webtransport/>. Consulté en Octobre 2021.
- [18] Fast speed test. <https://fast.com/>. Consulté en Janvier 2022.
- [19] A framework for defining empirical bulk transfer capacity metrics. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3148>. Consulté en Octobre 2021.
- [20] Golang. <https://golang.org/>. Consulté en Octobre 2021.
- [21] Google-go python meets c++. <https://techcrunch.com/2009/11/10/google-go-language/>. Consulté en Octobre 2021.
- [22] Indice mondial speedtest. <https://www.speedtest.net/global-index>. Consulté en Octobre 2021.
- [23] An introduction to github. <https://digital.gov/resources/an-introduction-github/>. Consulté en Novembre 2021.
- [24] ixp africa. <https://www.af-ix.net/ixps-list>. Consulté en Janvier 2022.

-
- [25] JQuery. <https://jquery.com/>. Consulté en Novembre 2021.
- [26] Language for microservices. <https://rubygarage.org/blog/top-languages-for-microservices>. Consulté en Novembre 2021.
- [27] M-lab data. <https://www.measurementlab.net/data/>. Consulté en Janvier 2022.
- [28] M-lab speedtest. <https://speed.measurementlab.net>. Consulté en Janvier 2022.
- [29] Mesure internet frique afrinic. <https://www.afrinic.net/fr/projets/mesure-internet-en-afrique>. Consulté en Janvier 2022.
- [30] Mlab. <https://www.measurementlab.net/>. Consulté en Octorbre 2021.
- [31] Ndt abousidikou. <https://github.com/Abousidikou/ndt-server.git>. Consulté en Novembre 2021.
- [32] Ndt tcp info. <https://www.measurementlab.net/tests/tcp-info/>. Consulté en Novembre 2021.
- [33] Open speedtest. <https://openspeedtest.com/>. Consulté en Janvier 2022.
- [34] Point d'échange au bénin. <https://matinlibre.com/2018/11/27/developpement-du-numerique-au-benin-le-point-dechange-internet-benin-ixp-officiellement-lance/>. Consulté en Janvier 2022.
- [35] Prix internet en afrique. <https://www.dw.com/fr/internet-prix-données-mobiles-afrique-subaharienne/a-59188946>. Consulté en Janvier 2022.
- [36] Protocol internet. <https://www.formatiques.com/les-protocoles-internet.html>. Consulté en Janvier 2022.
- [37] Qualité de internet au bénin. <https://fgi.bj/ameliorer-la-qualite-de-linternet-t-au-benin/>. Consulté en Novembre 2021.
- [38] qvis info platform. <https://qvis.quictools.info>. Consulté en Janvier 2022.
- [39] Regional internet registry. https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_Internet_régional. Consulté en Janvier 2022.
- [40] Rfc 1518 ip address allocation with cidr. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1518>. Consulté en Janvier 2022.
- [41] Rfc 1519 classless inter-domain routing (cidr). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1519>. Consulté en Janvier 2022.
- [42] Rfc 4271 bgp protocol. <https://www.hjp.at/doc/rfc/rfc4271.html>. Consulté en Janvier 2022.
- [43] Ripe atlas. <https://stat.ripe.net/ui2013/>. Consulté en Mars 2022.
- [44] Road to quic. <https://blog.cloudflare.com/the-road-to-quic/>. Consulté en Octorbre 2021.
- [45] Speed io. <https://www.speed.io/>. Consulté en Janvier 2022.
- [46] Speedtest by ookla - the global broadband speed test. <https://www.speedtest.net>. Consulté en Janvier 2022.
- [47] Statistique utilisation internet en afrique. <https://www.statista.com/statistics/1176654/internet-penetration-rate-africa-compared-to-global-average/>. Consulté en Octorbre 2021.

-
- [48] Statistique Utilisation Internet par Région. <https://www.internetworldstats.com>. Consulté en Novembre 2021.
- [49] Tcp. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc793>. Consulté en Novembre 2021.
- [50] Use containers to build, share and run your applications. <https://www.docker.com/resources/what-container>. Consulté en Novembre 2021.
- [51] Websocket. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455>. Consulté en Novembre 2021.
- [52] What is internet exchange point? <https://www.cloudflare.com/learning/cdn/glossary/internet-exchange-point-ixp/>. Consulté en Mars 2022.
- [53] Why doesn't go have 'implements' declarations? <https://golang.org/doc/faq>. Consulté en Octobre 2021.
- [54] Jon Postel. Rfc0768 : User datagram protocol. <https://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt/>, 1980. Consulté en Octobre 2021.

Annexe

Mise en place de l'envoi automatique dans la base de données

Pour cela :

Cloner le repôt github

```
git clone https://github.com/Abousidikou/script_ndt_auto_report.git
```

Creation des tables

Le script sql est dans le dossier script_ndt_auto_report.

```
mysql -h localhost -uUser -pPassword Database_Name < script.sql
```

Les script d'envoi

Nous avons écrit 3 scripts pour l'envoyer dans la base de données.

Le fichier

process_pro.sh Ce fichier est écrit en bash, offrant deux options. Une fois la base de données mise en place, une exécution manuelle de process_pro.sh permet de remplir la base des données par défaut (Pays,Region ou Département,Ville,Service,DaySlice) en envoyant « setup » en paramètre au fichier python python process_pro.py.

```
./process\_pro.sh "setup"
```

Lors de l'exécution automatique, les fichiers sont d'abords copiés dans un dossier temporaire puis dézippés ensuite. Ces fichiers sont envoyés en paramètre un à un au fichier python process_pro.py qui procède au traitement des données du fichier json puis à l'envoi dans la base.

Le fichier process_pro.py

Dans le fichier python process_pro.py, grâce à la librairie json de python, nous récupérons les données pertinentes du fichier json. L'API ip-api.com nous donne les informations sur l'IP client. Les informations sont insérées une à une dans la base de données monitorDB.

Configurer cron pour l'envoi

Edit cron file

```
crontab -e
```

Ajoutez au-dessus du chemin du fichier crontab pour enregistrer dans la base de données tous les 1h du matin :

```
PATH=/usr/bin:/usr:/home/"path to script_ndt_auto_report file"  
0 1 * * * process_pro.sh "report"
```

Table des matières

Liste des enseignants	ii
Dédicace	iv
Remerciements	v
Hommages	vi
Liste des abréviations	vii
Liste des tableaux	ix
Table des figures	x
Liste des symboles et unités de mesures	xi
Résumé	xii
Abstract	xiii
Introduction	1
Objectifs de l'étude	3
1 Revue de littérature	4
GENERALITES	4
1.1 Qu'est ce que l' Internet	4
1.2 Le routage sur Internet	5
1.2.1 Le protocole BGP	6
1.2.2 Les points d'échanges	7
1.2.2.1 Architecture d'un Point d'échanges	7
1.2.2.2 Quelques particularités d'un IXP	9
1.2.2.3 Les avantages de l'utilisation du Point d' Échanges	10
1.2.2.4 Les points d'échanges en Afrique	10
1.2.2.5 Le Point d' Échange au Bénin	11
1.3 La mesure de l'Internet	11
1.3.1 Définition et objectifs de la mesure de l'Internet	11
1.3.2 Les indicateurs de mesures	12
1.3.2.1 Débits	12
1.3.2.2 Taux de pertes	12
1.3.2.3 La latence	12

1.3.3	Les plateformes de mesure	13
1.3.3.1	RIPE Atlas	13
1.3.3.2	M-LAB	13
1.3.3.3	Mesure de performances internet au Bénin	14
1.4	Les protocoles de transport	15
1.4.1	Transport fiable	15
1.4.1.1	Transmission Control Protocol	15
	15
1.4.1.2	Websockets	15
1.4.1.3	Quick UDP Internet Connections(QUIC)	16
1.4.1.4	WebRTC	17
1.4.1.5	WebTransport	17
1.4.2	Transport Non fiable	17
1.4.3	User Datagram Protocol(UDP)	17
	18
	Conclusion	18
2	Cadre, Matériel et Méthodologie	19
	Matériels et Méthodologie	19
2.1	Cadre	19
2.1.1	Situation Géographique et Mission	19
2.1.2	Domaines d'interventions	19
2.2	Méthodologie	20
2.2.1	Peut-on mesurer de façon efficace la qualité de l' internet au Bénin et en Afrique en général?	20
2.2.2	Les résultats des mesures peuvent-ils aider les décideurs à orienter leurs politiques en matière du numérique?	20
2.2.2.1	Réajustement de la page de Tests du serveur	21
2.2.2.2	Ajout du code du serveur QUIC	22
2.2.2.3	Le nouveau serveur dockerisé	22
2.2.2.4	Déploiement	23
2.2.2.5	Base de données	23
2.2.2.6	Client TCP et QUIC	26
2.2.2.7	API REST	26
2.2.2.8	Plateforme de visualisation	27
2.2.3	Les résultats des mesures peuvent-ils aider les opérateurs à améliorer les services qu'ils offrent aux populations?	27
2.3	Matériel	28
2.3.1	Environnement de développement	28
2.3.2	Kit de développement	29
2.3.2.1	Github	29
2.3.2.2	Docker [8]	29
2.3.2.3	Qu'est-ce qu'une API?	30
2.3.2.4	Langages de programmation et librairies	30
	Conclusion	33

3 Résultats et Discussions	34
Résultats et Discussions	34
3.1 Résultats de l'étude	34
3.1.1 Réalisation de Test	34
3.1.1.1 Client Web	34
3.1.1.2 Client en commande	35
3.1.1.3 Client Embarqué	36
3.1.2 Visualisation des résultats	36
3.1.2.1 Composantes de la Page d'accueil	36
3.1.2.2 Résultat des Tests	40
3.2 Discussion	43
Conclusion	46
Suggestions	47
Conclusion	48
Bibliographie	49
Webogragraphie	50
Annexe	53
Table des matières	55

